

B. Materials i fabricació

Tecnologia i enginyeria I. Departament de Tecnologia. IES Santanyi.

Adrián Gracia

<https://orcid.org/0009-0000-4756-2682>

2 de gener de 2026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18130735>

Índex

1	Introducció als materials	3
1.1	Classificació segons l'origen	3
1.2	Classificació general	4
1.3	Nous materials i tendències actuals	5
2	Propietats dels materials	6
2.1	Propietats mecàniques	6
2.1.1	Tipus d'esforços als quals es veuen sotmesos els materials	8
2.1.2	Assajos principals	9
2.2	Propietats tèrmiques	10
2.2.1	Tipus de transmissió de calor implicats	13
2.2.2	Assajos tèrmics més habituals	13
2.3	Propietats elèctriques i magnètiques	14
2.4	Propietats químiques i ambientals	15
3	 criteris de selecció de materials en funció de les aplicacions	17
3.1	Principals criteris de selecció	17
3.2	Mètode pràctic de selecció (pas a pas que utilitzen els enginyers)	17
3.3	Diagrama d'Ashby	18
3.4	Principals aplicacions dels materials segons les seves propietats dominants	19
4	Tecnologies de prototipatge ràpid	20
4.1	Impressió 3D - Fabricació Additiva	20
4.1.1	Modelatge per deposició fosa (FDM)	20
4.1.2	Estereolitografia (SLA)	20
4.1.3	Sinteritzat selectiu per làser (SLS)	21
4.2	CNC (Control Numèric per Ordinador) – Fabricació Substractiva	22
4.2.1	Fresat CNC	23
4.2.2	Tall Làser CNC	24
4.3	Impressió 3D <i>vs</i> CNC	25
5	Fabricació digital	26
5.1	Disseny assistit per ordinador (CAD)	26
5.1.1	Tipus de modelatge	27
5.1.2	Formats d'exportació i interoperabilitat	28
5.1.3	Avantatges i limitacions	28
5.2	Enginyeria assistida per ordinador (CAE)	29
5.2.1	Principals tipus d'anàlisi	29
5.2.2	Programes més habituals	29
5.3	Fabricació assistida per ordinador (CAM)	30

5.3.1	Principals tipus d'estratègies	30
5.3.2	Programes més habituals	30
6	Seguretat i salut en el treball	31
6.1	Introducció a les normes de seguretat i higiene en l'àmbit laboral	31
6.1.1	Importància en la prevenció de riscos laborals	31
6.2	Objectius de la seguretat laboral	32
6.2.1	Prevenició d'accidents de treball i malalties professionals	32
6.2.2	Promoció d'un entorn de treball segur i saludable	32
6.2.3	Compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat laboral	32
6.3	Riscos laborals en entorns tecnològics	33
6.3.1	Riscos físics	33
6.3.2	Riscos químics	33
6.3.3	Riscos mecànics	33
6.3.4	Riscos elèctrics	33
6.3.5	Riscos ergonòmics	34
6.3.6	Riscos específics	34
6.4	Normes generals de seguretat	34
6.4.1	Obligacions de l'empresa o centre educatiu	34
6.4.2	Obligacions del treballador o alumne	35
6.5	Normes d'higiene en el treball	35
6.5.1	Mesures d'higiene personal	36
6.5.2	Condicions d'higiene en el lloc de treball	36
6.6	Equips de protecció individual (EPI)	37
6.6.1	Tipus	37
6.6.2	Ús correcte	38
6.7	Senyalització de seguretat	39
6.7.1	Senyals de prohibició	39
6.7.2	Senyals d'advertència	39
6.7.3	Senyals d'obligació	40
6.7.4	Senyals d'emergència	40
6.8	Procediments d'emergència	41
6.8.1	Procediments generals d'emergència	41
6.8.2	Primers auxilis	42
	Declaració d'ús d'Intel·ligència Artificial	43
	Referències	44

1 Introducció als materials

L'ésser humà transforma i utilitza diferents tipus de materials per fabricar objectes, màquines, estructures o productes que satisfan les nostres necessitats. Tots els objectes que ens envolten (un telèfon mòbil, una bicicleta, un bolígraf, un pont, una cadira...) estan fets amb un o diversos materials seleccionats segons les seves propietats i el procés de fabricació més adequat.

1.1 Classificació segons l'origen

Per entendre l'evolució tecnològica de l'ésser humà, podem classificar els materials segons com i on els obtenim. D'aquesta forma, els materials poden ser **naturals**, **artificials** o **sintètics**, com veiem a la Taula 1.

Taula 1: Classificació dels materials segons l'origen

Tipus	Definició	Exemples concrets	Observacions
Naturals	S'obtenen directament de la natura amb poc o cap processament.	Fusta, pedra, cotó, llana, or nadiu, coure nadiu, argila	Poden ser renovables o no renovables. Gran variabilitat natural.
Artificials	Deriven de recursos naturals però amb processos industrials importants que els transformen profundament.	Acer, alumini, vidre, ciment, formigó, ceràmica, paper	Més uniformes i amb propietats controlades.
Sintètics	Creats completament per l'ésser humà. La molècula o estructura no existeix a la natura.	PE, PP, PVC, PET, niló, polièster, kevlar, fibra de carboni, silicona, diamant CVD	Propietats a mida. Majoria derivats del petroli.

- Naturals:

A la prehistòria, l'ésser humà només disposava del que trobava directament a la natura: pedra tallada (sílex), fusta, os, fibres vegetals, argila assecada al sol... Després va descobrir com aprofitar metalls naturals o gairebé purs (coure nadiu, or) i més tard com fondre'ls (Edat del Coure i del Bronze). Tot i això, seguia depenent completament de la natura.

- Artificials:

A l'Edat de Ferro, amb el descobriment de com reduir el mineral de ferro en un forn (aprox. 1200 aC) començarem a crear el primer material artificial a gran escala: el ferro forjat i més tard l'acer (aliatge ferro-carboni). Aquest no és un material purament natural, sinó que ha patit una transformació. Aquest nou material artificial va revolucionar les armes, les eines i l'agricultura.

Als egles XVIII–XIX, a la Revolució industrial, el nostre domini dels materials artificials resulta més que evident. Es perfeccionen l'acer, el formigó armat, el vidre pla industrial, el ciment Portland... Aquests són materials fets a partir de recursos naturals però amb processos industrials molt avançats. Gràcies a ells es construeixen fàbriques, ferrocarrils, ponts metàl·lics i gratacels.

- Sintètics:

Al segle XX apareixen els primers plàstics moderns (baquelita, nylon, PVC, polièster...), les fibres sintètiques, el cautxú sintètic, la silicona... Aquests estan formats per molècules completament noves que no existeixen a la natura. Això permet objectes impensables abans: ampolles de plàstic ultralleugeres, roba que no es mulla, ordinadors, ...

Avui en dia, creem materials sintètics amb propietats que superen clarament les de la natura, que semblen impossibles, materials com:

- Fibra de carboni: més resistent que l'acer però 5 vegades més lleuger. Cotxes, avions, bicicletes.
- Kevlar: 5 vegades més resistent que l'acer pesant la meitat. Guardapits antibales.
- Grafè: el material més prim i resistent conegut (200 vegades més que l'acer) i excel·lent conductor.
- Aerogel de sílice: el sòlid més lleuger del món (99,8 % aire), aïlla 40 vegades millor que la llana de vidre.

1.2 Classificació general

Els materials també es classifiquen principalment segons la seva naturalesa química i estructura interna. La classificació més habitual i útil és la de la Taula 2:

Taula 2: Classificació general dels materials

Família	Definició	Exemples	Característiques
Materials metàl·lics	Materials formats principalment per àtoms metàl·lics units mitjançant enllaços metàl·lics. Tenen electrons lliures que els donen alta conductivitat.	Acer, alumini, coure, titani, or, plata	Bons conductors elèctrics i tèrmics, dúctils, mal·leables, resistent mecànicament, brillants i opacs
Polímers (plàstics)	Materials orgànics formats per macromolècules (cadena llargues de carboni) obtingudes per polimerització. La majoria són d'origen petroquímic.	Polietilè (PE), PVC, polipropilè (PP), PET, ABS	Lleugers, aïllants elèctrics i tèrmics, resistent a la corrosió, fàcil de conformar, baix cost
Materials ceràmics	Materials inorgànics no metàl·lics, formats per enllaços iònics i/o covalents. S'obtenen generalment a partir d'argiles i minerals sotmesos a altes temperatures.	Porcellana, rajoles, vidre, maó, ciment, carbur de silici	Molt durs, fràgils, resistent a altes temperatures, al desgast i a la corrosió química, aïllants elèctrics
Materials compostos	Materials formats per la combinació d'almenys dos materials diferents (matriu + reforç) per obtenir propietats millors que les dels components per separat.	Fibra de vidre + resina (PRFV), fibra de carboni + epoxi, formigó armat	Alta resistència/pes, rígida, resistència a fatiga; es poden dissenyar a mida
Fusta i derivats	Material natural d'origen vegetal procedent del tronc dels arbres (cel·lulosa + lignina). Els derivats són taulers fabricats a partir de fibres o encenalls de fusta.	Fusta massissa, contraxapat, DM (MDF), aglomerat	Renovables, bon aïllant tèrmic i acústic, fàcil de treballar, estètica agradable, anisotròpic
Materials tèxtils	Materials formats per fibres (naturals o sintètiques) que es poden teixir, trenar o unir. S'utilitzen principalment en roba i com a reforç en compostos.	Cotó, llana, polièster, nylon, kevlar, fibra de vidre	Flexibles, transpirables (naturals) o molt resistent (sintètics i tècnics), baix pes

1.3 Nous materials i tendències actuals

Avui dia la investigació en materials no només busca millorar els existents, sinó crear materials amb capacitats completament noves que responguin als reptes actuals: sostenibilitat, salut, eficiència energètica i miniaturització.

Taula 3: Nous materials i tendències actuals

Tipus	Característiques principals	Exemples i aplicacions
Intel·ligents	Canvien propietats de forma reversible davant estímuls externs	Nitinol (stents), vidres electrocròmics, polímers amb memòria
Nanomaterials	Estructures de 1–100 nm amb propietats úniques	Grafè, nanotubs de carboni, òxid de zinc nanomètric
Biocompatibles	Acceptats pel cos humà	Titani (pròtesis), hidrogels, ceràmiques bioactives
Biodegradables	Es descomponen naturalment o són d'origen renovable	PLA, PHB, bioplàstics de midó o canya de sucre
Reciclables	Dissenyats per ser reciclats repetidament	rPET, alumini reciclat, acers reciclats, monomaterials

Les cinc grans tendències actuals:

1. Sostenibilitat i descarbonització

Substitució del petroli i reducció d'emissions: bioplàstics, fusta enginyerada (CLT), ciment verd, acer produït amb hidrogen.

2. Economia circular absoluta

Productes dissenyats per ser reciclats al 100%: monomaterials, marcadors moleculars (HolyGrail 2.0), alumini i coure reciclats.

3. Materials intel·ligents i 4D

Impressió 4D, materials auto-reparables, tèxtils amb sensors integrats.

4. Nanotecnologia i materials extrems

Grafè, aerogels (99,8% aire), metamaterials.

5. Biomaterials i medicina personalitzada

Implants porosos de titani 3D, teixits i òrgans bioimpresos, hidrogels que alliberen medicaments de forma intel·ligent.

Taula 4: Exemples concrets que veurem molt aviat

Any	Producte / material	Què el fa revolucionari
2025–2027	Cotxes amb 40–60% bioplàstics i fibra natural	200–300 menys kg de pes.
2026–2028	Bateries d'estat sòlid amb grafè/silici	Càrrega en 8–10 minuts, +60% autonomia.
2028–2030	Edificis de fusta de 30–50 plantes (CLT)	Emmagatzemen CO ₂ en lloc d'emetre'l.
2030	Envasos 100% biodegradables en 3–6 mesos	Fi dels plàstics convencionals d'un sol ús.
2030–2035	Implants i pròtesis “vius” que creixen amb el pacient	Especialment per a nens i adolescents.

2 Propietats dels materials

Les propietats són les característiques que ens permeten conèixer com es comportarà un material davant diferents situacions. Són la base per triar el material adequat en cada aplicació.

Com veiem a la Taula 5, les propietats dels materials es classifiquen en quatre grans grups: mecàniques, tèrmiques, elèctriques i magnètriques, i químiques.

Taula 5: Classificació general de les propietats

Grup	Què estudia
Mecàniques	Com respon el material a una força externa (pes, cops, estirament...)
Tèrmiques	Com es comporta segons la temperatura.
Elèctriques i magnètriques	Com deixa passar o aïlla el corrent elèctric i com reacciona als imants.
Químiques	Com reacciona amb diferents elements (oxigen, aigua, àcids...)

2.1 Propietats mecàniques

Les propietats mecàniques són aquelles característiques que defineixen el comportament d'un material sotmés a l'acció de forces externes, ja siguin estàtiques o dinàmiques. Aquestes propietats permeten preveure si un material suportarà les sollicitacions de servei sense patir deformacions permanents inacceptables o fractura prematura.

Cal remarcar que aquestes propietats depenen de la temperatura i pressió a la que es trobi el material. Als exemples que es donen a continuació es suposen condicions normals. Aquests exemples poden no ser vàlids en condicions de temperatura o pressió extremes.

- **Elasticitat**

Es defineix com la capacitat d'un material de deformar-se de manera completament reversible quan se li aplica una tensió inferior al seu límit elàstic i de recuperar íntegrament la forma i dimensions originals en ser eliminada la càrrega. Aquest comportament obeeix la llei de Hooke ($\sigma = E \cdot \varepsilon$), on E és el mòdul d'elasticitat o mòdul de Young, expressat en GPa. Un valor elevat d' E indica un material rígid (ex.: acer ≈ 210 GPa, diamant ≈ 1000 GPa), mentre que valors molt baixos corresponen a materials tous o elastòmers (ex.: cautxú natural $\approx 0,01-0,1$ GPa). L'elasticitat és essencial en elements com molles, amortidors i estructures que han de tornar a la seva posició inicial.

- **Plasticitat**

És la propietat que presenta un material de sofrir deformació permanent sense fracturar-se quan la tensió aplicada supera el límit elàstic. La deformació plàstica implica el desplaçament irreversible de dislocacions en l'estructura cristal·lina (en metalls) o el lliscament de cadenes moleculars (en polímers). La plasticitat és la base de la majoria de processos de conformació (laminació, forja, extrusió, embotició, etc.).

Dins de la plasticitat es distingeixen dues manifestacions principals:

Ductilitat: capacitat de suportar grans deformacions plàstiques en tracció abans de la ruptura. Es quantifica mitjançant l'allargament a ruptura i l'estricció. Es considera dúctil un material quan: *allargament* $> 10-15\%$. Els materials molt dúctils (coure recuit, or, alumini pur, acers de baixa resistència) presenten un estricament marcat i són ideals per a la fabricació de fils i cables.

Mal·leabilitat: capacitat equivalent però en compressió, que permet la laminació o forja sense aparició de fissuracions. És especialment elevada en metalls de xarxa cúbica centrada en les cares com l'or, l'alumini, el coure recuit i el plom. Un material pot ser molt mal·leable però poc dúctil (ex.: plom) o viceversa.

- **Duresa**

És la resistència que ofereix un material a la penetració localitzada o al ratllat per un cos més dur. Es mesura mitjançant assajos d'indentació (Brinell, Rockwell, Vickers) o per l'escala de Mohs en minerals. La duresa depèn tant de la resistència al moviment de dislocacions com de l'enllaç atòmic. Materials extremadament durs són el diamant, el carbur de bor, el nitrur de bor cúbic i algunes ceràmiques avançades; en canvi, els polímers termoplàstics i els metalls tous presenten duresa molt baixa. La duresa és crítica en eines de tall, coixinets i recobriments anti-desgast.

- **Fragilitat**

Es defineix com la tendència d'un material a fracturar-se amb poca o cap deformació plàstica prèvia i amb absorció d'energia molt baixa. Els materials fràgils mostren ruptura brusca quan la tensió arriba al seu límit de resistència, sense estricció visible. Són típics els ceràmics tradicionals, el vidre, la fonta grisa, algunes ceràmiques tècniques i certs acers d'alta resistència a temperatures baixes. La fragilitat augmenta amb la presència de concentradors de tensions (esquerdes, porus) i amb la disminució de temperatura (transició dúctil-fràgil).

- **Resiliència**

Capacitat d'un material d'absorbir energia elàstica i restituir-la completament en ser descarregat. Es quantifica com l'àrea sota la corba tensió-deformació fins al límit elàstic ($U_r = \sigma_e^2/2E$). És una propietat clau en elements dissenyats per emmagatzemar i alliberar energia de forma repetida sense deformació permanent (molles de suspensió, pilotes de goma, elastòmers en amortidors).

- **Tenacitat**

És la capacitat global d'absorbir energia, fins a la fractura, tant energia elàstica com plàstica. Es mesura com l'àrea total sota la corba tensió-deformació en un assaig de tracció o, més habitualment en materials fràgils o semifràgils, mitjançant assajos d'impacte (Charpy o Izod) en joules, o bé pel factor d'intensitat de tensions crític K_{Ic} ($\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$). Materials molt tenaces són els acers estructurals de baixa i mitjana resistència, els polímers d'enginyeria (policarbonat, ABS, niló), i els aliatges d'alumini de la sèrie 2000 i 7000. La tenacitat és especialment crítica en aplicacions on es vol evitar la propagació catastròfica d'esquerdes.

- **Fatiga**

Propietat que descriu la pèrdua progressiva de resistència d'un material sotmès a càrregues cícliques repetides, fins a produir-se la ruptura a nivells de tensió molt inferiors a la resistència estàtica R_m . El fenomen es caracteritza per tres etapes: inici de microfissura, propagació estable i fractura final. Es representa gràficament mitjançant la corba de Wöhler (S-N), que indica el límit de fatiga (tensió per sota de la qual, teòricament, el material suporta un nombre infinit de cicles). Els acers i el titani presenten un límit de fatiga clar ($\approx 0,4-0,5 R_m$ en acers), mentre que l'alumini i molts aliatges no fèrrics no en tenen i fallen sempre amb suficients cicles. La fatiga és la causa més freqüent de fallada en components mecànics (eixos, cigonyals, ales d'avió, pales de turbines).

Finalment, notem que aquestes propietats no són independents: un augment de duresa i resistència sol anar acompanyat d'una disminució de ductilitat i tenacitat, i viceversa. La selecció del material adequat exigeix sempre un compromís entre elles segons les exigències funcionals, de seguretat i econòmiques del disseny.

A la Taula 6 podem observar un resum de les definicions de les propietats mecàniques dels materials amb exemples concrets.

Taula 6: Resum de les propietats mecàniques amb exemples de materials que tenen un valor alt i baix de cada propietat.

Propietat	Definició breu	Valor alt	Valor baix
Elasticitat	Deformació reversible sota tensió inferior al límit elàstic.	Diamant, acer, carbur de tungstè	Cautxú, silicona, esponges
Plasticitat	Deformació permanent sense fractura.	Acer dolç, coure recuit, alumini pur	Vidre, ceràmiques
Ductilitat	Gran deformació en tracció.	Or, coure OFHC	Vidre, porcellana, ceràmiques
Mal·leabilitat	Gran deformació en compressió (laminació/forja).	Or, alumini, coure recuit, plom	Acer trempat, titani a temperatura ambient
Duresa	Resistència a la penetració o ratllat.	Diamant, nitrur de bor, carbur de silici	Plom, talc, polietilè
Fragilitat	Ruptura amb poca o cap deformació.	Ceràmiques tradicionals, vidre	Acer dolç, coure, policarbonat
Resiliència	Energia elàstica absorbida i restituïda.	Molles d'acer, elastòmers, goma	Vidre, ceràmiques, acer trempat
Tenacitat	Energia total absorbida fins a la fractura.	Acer estructural, policarbonat, ABS	Vidre, maó, ceràmiques
Fatiga	Resistència a fallada per càrregues cícliques.	Acer al carboni normalitzat, titani	Alumini, plàstics termoestables

2.1.1 Tipus d'esforços als quals es veuen sotmesos els materials

Els materials en servei rarament estan sotmesos a un sol tipus d'esforç pur; normalment apareixen combinacions complexes. Tanmateix, els assajos i el disseny estructural parteixen de l'estudi dels esforços bàsics següents:

- **Tracció (tensió):** força aplicada en direcció axial que tendeix a allargar la peça. Es produeix en cables, barres d'armadura, perns, tensors de ponts penjants i elements de subjecció.
- **Compressió:** força axial que tendeix a escurçar la peça. Típica en pilars, columnes, suports estructurals, coixinets i elements de formigó armat. En materials fràgils (formigó, pedra, ceràmica) la resistència a compressió és molt superior a la de tracció. Si el material és suficientment esvelt, pot provocar pandeig. És el mode de fallada dominant en columnes, perfils primis i estructures lleugeres (ex.: potes de taula alta, barres de fibra de carboni en compressió).
- **Flexió:** força perpendicular a l'eix longitudinal del material. Apareix en bigues, lloses, eixos carregats transversalment, ales d'avió i estructures de ponts.
- **Cisallament:** forces paral·leles però aplicades en sentit oposat que tendeixen a fer lliscar dues seccions contigües. Es presenta en perns, reblons, soldadures, bigues carregades i eines de tall.
- **Torsió:** força que provoca un gir al voltant de l'eix longitudinal del material. Típica en eixos de transmissió, arbres motor, cargols de potència i elements de suspensió.

2.1.2 Assajos principals

Els assajos mecànics són proves normalitzades (UNE-EN ISO, ASTM, etc.) que permeten determinar de forma objectiva i comparable les propietats mecàniques dels materials. Els més rellevants per al batxillerat són els següents:

- **Assaig de tracció** (UNE-EN ISO 6892-1)

S'utilitza una proveta normalitzada cilíndrica o plana amb una zona útil de longitud i secció determinades. Aquesta es col·loca en una màquina universal de tracció amb mordasses hidràuliques o mecàniques. S'aplica una força axial creixent a velocitat constant (normalment 2–10 mm/min) mentre es registren simultàniament la força aplicada i l'allargament mitjançant un extensòmetre. Permet mesurar:

- Límit elàstic convencional.
- Resistència a la tracció.
- Mòdul de Young.
- Allargament a ruptura.
- Estricció.

És l'assaig més important per caracteritzar materials metàl·lics i polímers.

- **Assaig de duresa**

Mesura la resistència a la penetració local. Consisteix en exercir una força determinada durant un temps determinat sobre el material amb una bola o con normalitzat i mesurar la seva petjada amb un microscopi. Es va fent aquesta prova amb forces cada cop majors. Els mètodes més habituals són:

- Brinell (HB): bola d'acer o carbur → útil per materials tous i mitjans.
- Rockwell (HRB, HRC): con o bola → ràpid i directe, molt utilitzat en taller.
- Vickers (HV): piràmide de diamant → vàlid per a tot rang de duresa i microduresa.

- **Assaig d'impacte o resiliència** (UNE-EN ISO 148 – Charpy / ASTM E23 – Izod)

Prova de pèndol amb una massa que colpeja una proveta entallada. Mesura la energia absorbida (en joules) durant la fractura. El pèndol (martell) cau des d'una alçada determinada (i per tant té una d'energia coneguda que sol ser de 300 J o 150 J) i trenca la proveta. Es mesura l'alçada final del pèndol i es calcula l'energia absorbida ($K = m \cdot g \cdot h_1 - m \cdot g \cdot h_2$).

Aquest assaig és obligatori per acers estructurals i materials de baixa temperatura. Permet avaluar la tenacitat del material. Si es realitza a diferents temperatures permet obtenir la corba de transició dúctil-fràgil en funció de la temperatura.

- **Assaig de fatiga** (UNE-EN ISO 1099 i ASTM E466)

Sotmet la proveta a càrregues cícliques (tracció-compresió, flexió rotativa, torsió). Permet determinar:

- Límit de fatiga (en acers i titani).
- Nombre de cicles fins a ruptura.

Essencial per elements sotmesos a càrregues repetides (eixos, cigonyals, ales d'avió).

Els resultats d'aquests assajos es recullen en fitxes tècniques de materials i són la base per a la selecció racional i el dimensionament segur de qualsevol component o estructura.

2.2 Propietats tèrmiques

Les propietats tèrmiques determinen el comportament d'un material quan se sotmet a canvis de temperatura o gradients tèrmics. Són especialment crítiques en aplicacions d'alta temperatura (motors, forns, turbines), en aïllament tèrmic (construcció, neveres) i en processos de fabricació (soldadura, fosa, tractaments tèrmics).

• Conductivitat tèrmica (λ)

Capacitat d'un material de transmetre calor per conducció. Aquesta capacitat es quantifica mitjançant la constant de conductivitat tèrmica λ , que s'obté segons l'Equació 1. A la Figura 1 podem observar una representació gràfica de les variables que apareixen a aquesta equació.

$$\frac{Q}{t} = \frac{\lambda \cdot A \cdot \Delta T}{d} \quad (1)$$

$\frac{Q}{t}$ = Energia transferida per segon a través del material (W).

λ = Constant de conductivitat tèrmica $\left(\frac{W}{m \cdot K}\right)$.

ΔT = Diferència de temperatura d'un extrem del material a l'altre (K).

d = Distància d'un extrem del material a l'altre (m).

A = Àrea de la secció transversal del material (m^2).

Figura 1: Esquema que indica les diferents variables de l'Equació 1 [1].

Valors elevats de λ indiquen bons conductors (necessaris en dissipadors, cassoles, intercanviadors de calor). Per altra banda, valors baixos de λ indiquen bons aïllants. Exemples¹:

- $\lambda \uparrow\uparrow$: Coure (400), plata (430), alumini (237), grafè (>3000).
- $\lambda \downarrow\downarrow$: Aire immòbil (0,026), poliestirè expandit (0,03), llana de roca (0,035), aerogel de sílice ($< 0,02$).

• Capacitat calorífica específica (c_p)

Quantitat de calor necessària per augmentar 1 K la temperatura d'1 kg de material a pressió constant. c_p es mesura en $\frac{J}{kg \cdot K}$. Materials amb c_p elevada emmagatzemen molta energia tèrmica (útils en acumuladors tèrmics). Exemples²:

- $c_p \uparrow\uparrow$: Aigua líquida (4186), amoníac líquid (4700), alcohol etílic (2400).
- $c_p \downarrow\downarrow$: Acer (460), alumini (900), coure (385), vidre (840).

¹Els valors indicats són orientatius i les unitats de λ són $\frac{W}{m \cdot K}$
²Els valors indicats són orientatius i les unitats de c_p són $\frac{J}{kg \cdot K}$

- **Difusivitat tèrmica (α)**

Capacitat d'un material d'igualar ràpidament la seva temperatura interna quan se sotmet a un canvi tèrmic exterior. Indica la velocitat de propagació de la calor dins del material. Es defineix com la relació entre la conductivitat tèrmica i la capacitat d'emmagatzemar calor per unitat de volum, tal i com podem observar a l'Equació 2

$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho \cdot c_p} \quad (2)$$

$$\alpha = \text{Difusivitat tèrmica} \left(\frac{m^2}{s} \right)$$

$$\lambda = \text{Conductivitat tèrmica} \left(\frac{W}{m \cdot K} \right)$$

$$\rho = \text{Densitat del material} \left(\frac{kg}{m^3} \right)$$

$$c_p = \text{Capacitat calorífica específica a pressió constant} \left(\frac{J}{kg \cdot K} \right)$$

Valors elevats d' α signifiquen que el material s'escalfa o es refreda molt ràpidament i de forma uniforme (important en processos ràpids de calefacció/refredament, motlles d'injecció, dissipadors). Valors baixos indiquen que la calor triga molt a penetrar o sortir (bon comportament en aïllaments o quan es vol evitar gradients tèrmics). Exemples³:

- $\alpha \uparrow$: Coure ($1,17 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$), plata ($1,74 \cdot 10^{-4}$), alumini ($9,7 \cdot 10^{-5}$), or ($1,27 \cdot 10^{-4}$), diamant ($1,2 \cdot 10^{-4}$).

- $\alpha \downarrow$: Aerogel de sílice ($5 \cdot 10^{-7}$), poliestirè expandit ($8 \cdot 10^{-7}$), llana de vidre ($3 \cdot 10^{-6}$), fusta seca ($1,5 \cdot 10^{-7}$), aigua ($1,43 \cdot 10^{-7}$), vidre ($3,4 \cdot 10^{-7}$).

- **Coefficient de dilatació tèrmica lineal (α_L)**

Increment relatiu de longitud d'un material per cada grau d'augment de temperatura, quan no hi ha restriccions externes. Segueix l'Equació 3.

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha_L \cdot \Delta T \quad \Rightarrow \quad \alpha_L = \frac{1}{L_0} \cdot \frac{\Delta L}{\Delta T} \quad (3)$$

ΔL = Variació de longitud (m)

L_0 = Longitud inicial (m)

α_L = Coeficient de dilatació tèrmica lineal (K^{-1})

ΔT = Variació de temperatura (K o °C)

Valors alts provoquen grans canvis dimensionals (cal preveure juntes de dilatació). Valors molt baixos són crítics en precisió i òptica. Exemples⁴:

- $\alpha_L \uparrow$: Polietilè (200), PVC (100), alumini (23), llautó (19).

- $\alpha_L \downarrow$: Invar (1,2), zerodur (0,05), vidre de quars (0,5), fibra de carboni (-0,5 a 1).

- **Punt de fusió i punt d'ebullició**

Temperatura a la qual el material passa de sòlid a líquid (fusió, T_f) o de líquid a gasós (ebullició, T_e) a pressió atmosfèrica normal (1 atm). Exemples⁵:

³Valors aproximats a temperatura ambient amb unitats de m^2/s .

⁴Els valors indicats són orientatius i les unitats de α_L són $\cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$

⁵Unitats de temperatura °C

- $T_f \uparrow\uparrow$: Tungstè (3422), carbur de tàntal-hafni (4000), molibdè (2623), titani (1668).
- $T_f \downarrow\downarrow$: Gal·li (29,8 °C), cesi (28,4), estany (232), plom (327), la majoria de termoplàstics (100–300).
- $T_e \uparrow\uparrow$: Tungstè (5555), reni (5596), molibdè (4639), tàntal (5458), osmi (5012).
- $T_e \downarrow\downarrow$: Heli-4 (-268,9), hidrogen (-252,8), nitrogen (-195,8), oxigen (-183,0), mercuri (356,7), cesi (671).

• Resistència tèrmica (o estabilitat tèrmica)

Capacitat de mantenir les propietats mecàniques, estructurals i químiques a temperatures elevades sense degradació significativa. Exemples:

- Resistència tèrmica $\uparrow\uparrow$: Superaliatges de níquel (Inconel, Hastelloy), ceràmiques tècniques, refractaris, grafit.
- Resistència tèrmica $\downarrow\downarrow$: Termoplàstics comuns, cautxú, fusta.

• Resistència al xoc tèrmic

Capacitat de suportar variacions ràpides i importants de temperatura sense fissuració ni ruptura. Depèn de λ , α_L , resistència mecànica i mida de defectes. Exemples:

- Resistència xoc tèrmic $\uparrow\uparrow$: Cordierita (ceràmica de forns), vidre borosilicat (Pyrex), nitrur de silici, alguns acers inoxidable ferrítics.
- Resistència xoc tèrmic $\downarrow\downarrow$: Vidre sòdic calcic, porcellana tradicional, formigó refractari comú.

A la Taula 7 podem observar un resum de les definicions de les propietats tèrmiques dels materials amb exemples concrets.

Taula 7: Resum de les propietats tèrmiques amb exemples de materials que tenen un valor alt i baix de cada propietat.

Propietat	Definició breu	Valor alt	Valor baix
Conductivitat tèrmica (λ)	Transmissió de calor	Coure, plata, grafè	Aerogel, aire, EPS
Capacitat calorífica (c_p)	Calor emmagatzemada per kg·K	Aigua, amoníac	Metalls, quars
Difusivitat tèrmica (α)	Velocitat d'equilibri tèrmic	Coure, alumini	Aïllants porosos, fusta
Dilatació tèrmica (α_L)	Expansió per °C	Polímers, zinc	Invar, fibra de carboni
Punt fusió	Pas sòlid \rightarrow líquid	Tungstè, molibdè	Gal·li, plàstics
Punt ebullició	Pas líquid \rightarrow gas	Tungstè, Carboni	Heli, Hidrogen
Resistència tèrmica	Manteniment propietats a T alta	Ceràmiques refractàries, superaliatges	Termoplàstics comuns
Xoc tèrmic	Resistència a ΔT ràpids	Cordierita, Pyrex, nitrur de silici	Vidre sòdic, alguns acers

2.2.1 Tipus de transmissió de calor implicats

Els hem vist al tema d'energia.

- **Conducció:** dominant en sòlids (metalls, ceràmiques).
- **Convecció:** en fluids (aigua, aire) i en contacte sòlid-fluid.
- **Radiació:** important a alta temperatura ($> 500\text{ °C}$) i en el buit.

2.2.2 Assajos tèrmics més habituals

Són els següents:

- Conductivitat: mètode de la placa calenta custodiada (ISO 8302), flash làser (ASTM E1461).
- Dilatació: dilatòmetre de push-rod (fins a 1600 °C).
- Capacitat calorífica: calorimetria diferencial d'escombratge (DSC).
- Resistència al xoc tèrmic: refredament amb aigua o aire des de $800\text{--}1200\text{ °C}$.

En el disseny de qualsevol component exposat a gradients o cicles tèrmics s'ha de considerar simultàniament aquestes propietats per evitar fallades per dilatació diferencial, pèrdua de rigidesa o fissuració tèrmica.

2.3 Propietats elèctriques i magnètiques

Les propietats elèctriques i magnètiques determinen com un material interacciona amb el corrent elèctric i els camps magnètics. Són fonamentals per triar materials en cables, motors, transformadors, imants, condensadors, aïllants i components electrònics. Les més importants són les següents:

• Conductivitat elèctrica (σ)

La conductivitat elèctrica és una mesura de la capacitat d'un material de deixar passar el corrent elèctric, la seva aptitud per deixar circular lliurement les càrregues elèctriques. La conductivitat depèn de l'estructura atòmica i molecular del material, els metalls són bons conductors perquè tenen una estructura amb molts electrons amb lligams febles i això permet el seu moviment. La conductivitat també depèn d'altres factors físics del mateix material i de la temperatura [2]. Es mesura en $\frac{S}{m}$ o $\frac{1}{\Omega \cdot m}$.

Segons la seva conductivitat elèctrica, els materials poden ser:

Aïllants

Pràcticament no deixen passar corrent elèctric (conductivitat $< 10^{-8}$ S/m). S'utilitzen per evitar fugues de corrent i protegir persones i components. Exemples quotidians:

- Plàstics (PVC, polietilè, Tefló) → recobriments de cables.
- Vidre i porcellana → aïlladors de línies d'alta tensió.
- Goma → soles de sabates, guants de electricista.
- Aire sec i paper → aïllants naturals.

Semiconductors

Conductivitat intermèdia (10^{-6} a 10^4 S/m) que es pot controlar fàcilment amb temperatura, llum o impureses (dopatge). Són la base de tota l'electrònica moderna. Exemples principals:

- Silici (Si) i germani (Ge) → xips, processadors, memòries.
- Arsenur de gal·li (GaAs) → LEDs, làsers, plaques solars d'alta eficiència.
- Seleni → fotocèl·lules antigues i cèl·lules solars de pel·lícula prima.

Conductors

Deixen passar el corrent amb molta facilitat (conductivitat $> 10^6$ S/m). Són imprescindibles per transportar i distribuir l'electricitat. Exemples més habituals:

- Coure → cables elèctrics (el més utilitzat per preu i conductivitat).
- Alumini → línies d'alta tensió (més lleuger que el coure).
- Plata → millor conductor, però molt car (contactes especials).
- Or → no s'oxida → connectors d'alta fiabilitat (mòbils, ordinadors).

Superconductors

Per sota d'una temperatura crítica (T_c), la resistència elèctrica és exactament zero i expulsen completament els camps magnètics (efecte Meissner). Exemples més coneguts:

- NbTi i Nb₃Sn → $T_c \approx 9-18$ K (necessiten heli líquid).
- YBCO i BSCCO → $T_c \approx 90-110$ K (es refreden amb nitrogen líquid, més econòmic).
- Hidrurs d'alta pressió → $T_c > 200$ K (encara en laboratori).

• Resistivitat elèctrica (ρ)

Magnitud inversa de la conductivitat: $\rho = 1/\sigma$. Per tant representa exactament el contrari. Es mesura en $\Omega \cdot m$.

- **Comportament magnètic**

És la manera com un material respon davant d'un camp magnètic extern. Segons aquesta resposta els classifiquem en 3 grans grups:

Ferromagnètics

S'imanten molt intensament en la mateixa direcció del camp extern i, un cop imantats, conserven gran part de l'imantació (imants permanents). Exemples quotidians:

- Ferro, acer al carboni → claus, ferradures, altaveus.
- Níquel i cobalt → aliatges especials.
- NdFeB (neodimi-ferro-bor) → els imants més potents del món (auriculars, discos durs, motors elèctrics).
- SmCo (samari-cobalt) → imants que suporten altes temperatures.

Paramagnètics

S'imanten dèbilment i sempre en la mateixa direcció del camp extern, però perden l'imantació quan s'apaga el camp. Exemples: alumini, magnesi, platí, oxigen líquid.

Diamagnètics

Rebutgen lleugerament el camp magnètic (s'imanten en direcció contrària). L'efecte és molt dèbil. Exemples: coure, or, plata, aigua, plàstics, bismut (el diamagnètic més fort conegut), grafè.

2.4 Propietats químiques i ambientals

Les propietats químiques i ambientals indiquen com reacciona un material amb l'entorn (oxigen, aigua, àcids, sals, radiació, microorganismes...) i quin impacte té al llarg del seu cicle de vida. Avui dia són tan importants com les mecàniques o elèctriques perquè determinen la durabilitat, la seguretat i la sostenibilitat del producte.

- **Resistència a la corrosió / oxidació**

Capacitat de no degradar-se quan està en contacte amb oxigen, humitat o substàncies agressives.

- Molt alta: acer inoxidable, alumini (forma capa d'òxid protectora), titani, or, plàstics, vidre.
- Baixa: ferro i acer al carboni (es rovella), coure (es torna verd), plata (es torna negra).

- **Resistència química (inertesa)**

No reacciona amb àcids, bases o dissolvents.

- Excel·lent: PTFE (Tefló), vidre, or, platí, polipropilè, PEEK.
- Dolenta: metalls comuns amb àcids (ferro + HCl), alguns plàstics amb dissolvents orgànics.

- **Biocompatibilitat**

Capacitat de conviure amb teixits vius sense provocar rebuig ni toxicitat.

- Alta: titani, acer inoxidable 316L, silicona mèdica, ceràmiques d'alúmina i zirconi, polímer PEEK.
- Baixa o nul·la: coure, níquel, PVC amb plastificants, metalls pesants.

- **Toxicitat**

Alliberament de substàncies perilloses per a la salut humana o els ecosistemes.

- Materials potencialment tòxics: PVC (allibera HCl i dioxines en cremar), alguns retardants de flama bromats, plom, cadmi, mercuri.
- Materials segurs o de baixa toxicitat: fusta, acer, alumini, silicona, polietilè, PLA.

- **Biodegradabilitat**

Capacitat de ser descompost per microorganismes en condicions naturals (compost o ambient marí).

- Alta: paper, cartó, fusta, PLA, PHB, midó, cotó, llana.
- Pràcticament nul·la: PET, PE, PP, PVC, metalls, vidre.

- **Reciclabilitat**

Facilitat per ser recuperat i reutilitzat al final de la vida útil sense perdre qualitats.

- Fàcil i infinitament reciclables: alumini, acer, coure, vidre, PET.
- Difícil o impossible: termoestables (baquelita, resines epoxi), plàstics multicapa, compostos amb fibra de carboni.

- **Impacte ambiental global (cicle de vida)**

S'avalua amb l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV): extracció → fabricació → ús → fi de vida.

- Baix impacte: fusta certificada, acer reciclat, alumini reciclat, bioplàstics.
- Alt impacte: plàstics d'un sol ús derivats del petroli, metalls rars (terres rares dels imants NdFeB), PVC.

A la Taula 8 podem observar un resum de diferents materials segons les seves propietats químiques i ambientals.

Taula 8: Resum de materials amb valors alts i baixos de les diferents propietats químiques i ambientals

Propietat	Material amb valor molt bo	Material amb valor dolent
Resistència corrosió	Acer inoxidable, titani, or	Acer al carboni, ferro
Resistència química	Tefló, vidre, PEEK	Sodio, potassi, molts metalls
Biocompatibilitat	Titani, silicona mèdica	Níquel, coure, PVC plastificat
Toxicitat	Fusta, acer, PLA	PVC, plom, cadmi
Biodegradabilitat	Paper, PLA, cotó	PET, PP, vidre
Reciclabilitat	Alumini, acer, vidre	Termoestables, multicapa
Impacte ambiental	Fusta FSC, acer reciclat	Plàstics d'un sol ús, terres rares

3 Criteris de selecció de materials en funció de les aplicacions

Triar el material adequat és una de les decisions més importants en qualsevol projecte d'enginyeria o disseny. No existeix un "millor material" en absolut, sinó el "millor material per a una aplicació concreta" tenint en compte múltiples requisits que sovint són contradictoris.

3.1 Principals criteris de selecció

A la Taula 9 podem observar els criteris de selecció de materials més habituals, així com què és es el que valoren i algú exemple pràctic.

Taula 9: Criteris més habituals i exemples d'aplicació

Criteri	Què es valora	Exemple pràctic
Propietats mecàniques	Resistència, rigidesa, ductilitat, duresa, ...	Acer S355 en bigues, titani en pròtesis, ABS en casc de moto
Propietats tèrmiques	Conductivitat, dilatació, resistència a alta T, ...	Coure en dissipador, pyrex en recipients de forn, invar en rellotges de precisió
Propietats elèctriques	Conductivitat, ...	Coure en cables, PVC en recobrint, silici en xips
Propietats magnètiques	Ferromagnetisme, ...	NdFeB en motor elèctric, acer al silici en transformador
Propietats químiques	Durabilitat en ambients agressius, biocompatibilitat, ...	Acer inoxidable en vaixel·la i façanes, alumini en avions, Titani i PEEK en implants
Densitat (pes)	Minimitzar massa	Alumini o fibra de carboni en aviació i cotxes elèctrics, acer en ponts
Cost econòmic	Preu del material + fabricació	Acer al carboni en construcció, plàstic en joguines, or només en joieria
Facilitat de conformació	Soldadura, mecanitzat, injecció, impressió 3D	Alumini extrudit, termoplàstics en injecció, acer en forja
Estètica i acabat	Color, brillantor, tacte	Acer inoxidable polit en electrodomèstics, fusta en mobles, vidre en façanes
Impacte ambiental	Reciclabilitat, toxicitat, empremta CO_2	Acer reciclat, alumini reciclat, PLA, fusta certificada
Disponibilitat i subministrament	Sense dependre de països inestables	Evitar terres rares (Nd, Dy) quan sigui possible
Normatives i certificacions	Complir requisits legals	Acer ignífug en edificis, ABS sense ftalats en joguines

3.2 Mètode pràctic de selecció (pas a pas que utilitzen els enginyers)

1. Definir la funció principal del component.
2. Llistar totes les restriccions (pes màxim, temperatura, corrosió, cost, normativa...).
3. Establir els objectius a optimitzar (mínim pes, màxima durada...)
4. Fer una preselecció de famílies (metalls, polímers, ceràmics, compostos).
5. Comparar candidats amb taules o diagrames de materials (diagrames d'Ashby: Resistència vs. densitat, Conductivitat vs. cost, etc.)

6. Verificar fabricació, subministrament i impacte ambiental.
7. Prototip i assajos finals.

3.3 Diagrama d'Ashby

Un *diagrama d'Ashby* (o mapa de materials) és un gràfic creat pel professor Michael Ashby (Universitat de Cambridge) que representa simultàniament dues propietats d'un material (o combinacions d'elles) i mostra totes les famílies de materials al mateix temps. Cada material o família apareix com un punt o una area. Com més gran sigui aquesta, més varietat hi ha dins d'aquella família.

A la Figura 2 veiem un exemple d'aquests tipus de gràfics on es compara la densitat de diferents materials amb el seu mòdul de Young (resistència a la tracció).

(a) Diagrama d'Ashby que representa el mòdul de Young en funció de la densitat de diferents famílies de materials.

(b) Representació gràfica de com podem seleccionar materials que tenen mòdul de Young alt i densitat baixa fent servir el diagrama d'Ashby anterior.

Figura 2: Exemple de diagrama d'Ashby. Extret de [3].

Per a què serveix en la pràctica?

1. Veure d'un cop d'ull quin material o quina família és la millor per a una aplicació concreta.
2. Descartar ràpidament materials que no tenen cap possibilitat (ex.: utilitzar plom en un avió).
3. Descobrir alternatives que potser no havíem pensat (ex.: un plàstic reforçat pot competir amb l'acer en rigidesa/pes).
4. Justificar selecció dun material en un projecte.

3.4 Principals aplicacions dels materials segons les seves propietats dominants

En funció de les necessitats concretes de cada peça o producte, els materials es destinen a una o diverses de les següents aplicacions principals:

Taula 10: Aplicacions més habituals i propietats clau que es demanen

Aplicació	Propietats més importants	Materials més utilitzats (exemples)
Estructurals (suporten càrregues)	Alta resistència mecànica, tenacitat, rigidesa, resistència a fatiga	Acer al carboni i d'alta resistència, formigó armat, aliatges d'alumini, titani, compostos CFRP (fibra de carboni)
Lleugeres i estructurals (pes crític)	Alta relació resistència/pes i rigidesa/pes	Aliatges d'alumini (sèrie 2xxx i 7xxx), titani, magnesi, compostos de fibra de carboni i vidre, polímers reforçats
Alta temperatura (forns, motors, turbines)	Resistència tèrmica, resistència a l'oxidació, baixa fluència	Superaliatges de níquel (Inconel, Hastelloy), ceràmiques tècniques (SiC, Al_2O_3 , ZrO_2), refractaris, tungstè, molibdè
Conductors elèctrics	Màxima conductivitat elèctrica, baixa densitat (si cal)	Coure (cables), alumini (línies aèries), plata (contactes), or (connectors d'alta fiabilitat)
Aïllants elèctrics	Resistivitat molt alta, bona resistència dielèctrica	PVC, Tefló, polietilè, silicona, porcellana, vidre, aire (separadors)
Tèrmiques (dissipadors i aïllants)	Alta conductivitat tèrmica (dissipadors) o molt baixa (aïllants)	Coure, alumini (dissipadors); llana de roca, poliestirè expandit, aerogel, fibra de vidre (aïllants)
Resistents a corrosió i ambients agressius	Inertesa química, capa d'òxid protectora	Acer inoxidable, titani, aliatges de níquel, plàstics (PVC, PP, PTFE), vidre
Biomediques (pròtesis, implants)	Biocompatibilitat, resistència a corrosió fisiològica, bones propietats mecàniques	Titani i aliatges Ti-6Al-4V, Co-Cr-Mo, PEEK, UHMWPE, ceràmiques d'alúmina i zirconi, acer inoxidable 316L
Òptiques i transparents	Transparència, índex de refracció controlat, resistència al ratllat	Vidre (sòdic-càlcic, borosilicat), policarbonat, PMMA (acrílic), quars, safir
Estètiques i de consum	Bona aparença, tacte agradable, colorabilitat, cost baix	Acer inoxidable polit, alumini anoditzat, fusta, ABS, policarbonat, ceràmica sanitària
Biodegradables i sostenibles	Biodegradabilitat o alta reciclabilitat, baix CO_2	PLA, PHB, paper, cartó, fusta certificada, acer i alumini reciclats, biovidre
Resistents al foc i ignífugs	No cremar o cremar molt lentament, baixa emissió de fums tòxics	Acer, formigó, llana de roca, guix, intumescents, alguns plàstics ignífugs (PVC rígid, policarbonat ignífug)

Preguntes selecció materials PAU: Respondre seguint aquest esquema:

1. Requisit principal.
2. Propietat del material més crítica per complir-lo.
3. Material o família que ofereix la millor combinació segons els diagrames d'Ashby i les taules de propietats.
4. Justificar per què no serveixen altres materials.

4 Tecnologies de prototipatge ràpid

El prototipatge ràpid (*rapid prototyping*) és un conjunt de tècniques que permeten fabricar models físics a partir de models digitals CAD en un temps molt curt. Aquestes tècniques faciliten la validació de dissenys, la detecció d'errors i la millora iterativa del producte abans de la producció en sèrie. Les tecnologies es divideixen principalment en **fabricació additiva** (afegeix material capa a capa) i **fabricació substractiva** (elimina material d'un bloc sòlid) [4,5].

4.1 Impressió 3D - Fabricació Additiva

L'impressió 3D consisteix en construir una peça capa per capa afegint material, aquest tipus de fabricació s'anomena *fabricació additiva*. El material més utilitzat en impressió 3D són els polímers. Encara que, en l'actualitat, el desenvolupament de noves màquines està permetent l'ús d'altres materials com el formigó. Els tres procediments d'impressió 3D més habituals són:

4.1.1 Modelatge per deposició fosa (FDM)

La tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling) fon un filament termoplàstic (PLA, ABS, PETG, TPU, etc.) i el diposita capa a capa mitjançant un capçal extrusor. És la tècnica més accessible i econòmica, amb impressores de baix cost àmpliament utilitzades en educació i prototipatge inicial [6].

A la Figura 3 es pot veure un exemple i a <https://www.youtube.com/watch?v=qiIIG0y7UFw> es pot observar el seu funcionament.

Figura 3: Impresora 3D FDM [7].

- **Avantatges:** Baix cost de maquinària i materials, gran varietat de filaments (incloent reforçats amb fibra de carboni), peces de mida mitjana-gran, bona resistència mecànica per a prototips funcionals.
- **Desavantatges:** Resolució limitada (capes visibles, precisió $\pm 0,2$ mm), necessitat de suports per a voladissos, acabat superficial rugós que requereix postprocessat (lijat, vaporització d'acetona per ABS).
- **Aplicacions típiques:** Models conceptuals, peces funcionals bàsiques, prototips de prova de forma i ajust.

4.1.2 Estereolitografia (SLA)

L'SLA (Stereolithography) utilitza un làser UV per polimeritzar una resina líquida fotosensible, capa a capa. Les variants modernes inclouen MSLA (Masked SLA) amb projectors LED per a major velocitat [4,6].

A la Figura 4 es pot veure un exemple i a <https://www.youtube.com/watch?v=yFZ5EG453nc> i <https://www.youtube.com/watch?v=CDuGAifqoiA> es pot observar el seu funcionament.

Figura 4: Impresora 3D SLA [8].

- **Avantatges:** Alta precisió ($\pm 0,05$ mm), excel·lent acabat superficial (sense capes visibles), detalls molt fins (gruix de capa 25-100 μm), ideal per geometries complexes.
- **Desavantatges:** Resines més cares i tòxiques (requereix manipulació amb precaució), peces fràgils en comparació amb termoplàstics, necessitat de postcurat UV i rentat amb alcohol isopropílic.
- **Aplicacions típiques:** Prototips estètics, models dentals, joieria, peces amb detalls fins, motlles per fosa de precisió.

4.1.3 Sinteritzat selectiu per làser (SLS)

L'SLS (Selective Laser Sintering) sinteritza pols de poliamida (nylon) mitjançant un làser CO_2 . No requereix estructures de suport, ja que la pols no sinteritzada actua com a suport [4].

A la Figura 5 es pot veure un exemple i a https://www.youtube.com/watch?v=yzPexhHM_hM es pot observar el seu funcionament.

Figura 5: Impresora 3D SLS [9].

- **Avantatges:** Peces robustes amb propietats mecàniques similars a la injecció, geometries complexes sense suports, alta isotropia (propietats uniformes en totes direccions), aptes per proves funcionals i sèries curtes.
- **Desavantatges:** Cost elevat de maquinària i materials, postprocessat (neteja de pols, vaporització per millorar acabat), temps de refredament llarg.
- **Aplicacions típiques:** Prototips funcionals, peces tècniques per automoció, aeroespacial, peces amb frontisses o encaixos.

Taula 11: Principals tecnologies d'impressió 3D

Tecnologia	Principi de funcionament	Materials més habituals
FDM (Fused Deposition Modeling)	Filament termoplàstic fos i extrudit capa per capa	PLA, ABS, PETG, TPU, ASA, filament de fusta, metall (amb postprocessat)
SLA (Stereolithography)	Làser UV polimeritza resina líquida capa per capa	Resines epoxi, acríliques, flexibles, ceràmiques (amb sinterització)
SLS (Selective Laser Sintering)	Làser sinteritza pols (no cal suport)	Poliàmida (nylon PA12), TPU, pols metàl·lica, ceràmica

4.2 CNC (Control Numèric per Ordinador) – Fabricació Substractiva

El **Control Numèric per Ordinador** (CNC) és un sistema d'automatització que controla màquines-eina mitjançant instruccions digitals programades en un ordinador. Aquestes instruccions són executades per un controlador que mou motors i eines amb gran precisió, eliminant la necessitat d'operació manual contínua.

El CNC opera segons un cicle tancat de retroalimentació:

1. Creació del model 3D amb programari CAD (Computer-Aided Design).
 2. Generació del programa de mecanitzat amb programari CAM (Computer-Aided Manufacturing), que produeix codi G (G-code) i codi M (M-code).
 3. Càrrega del programa al controlador CNC.
 4. Execució: el controlador interpreta les instruccions i envia senyals elèctrics als motors.
 5. Retroalimentació: sensors (encoders) informen al controlador de la posició real, corregint desviacions.
- **Avantatges del CNC** Alta precisió (0,01 mm), acabat superficial excel·lent, materials d'alta resistència, peces funcionals i de producció.
 - **Desavantatges** Genera residus (virutes), necessita bloc inicial gran (desaprofitament), cost alt en peces petites, no permet geometries molt complexes sense múltiples configuracions.
 - **Aplicacions típiques** Peces mecàniques (engranatges, eixos), motlles, prototips metàl·lics, peces aeroespacials, automoció, joieria de precisió.

En la Taula 12 podem observar els diferents tipus de màquines que poden fer servir la tecnologia CNC.

Taula 12: Principals tipus de màquines CNC

Tipus	Operacions típiques	Materials habituals
Torneig CNC	Tornat de peces cilíndriques, roscat	Metalls (acer, alumini, titani), plàstics
Fresat CNC (3–5 eixos)	Tall de superfícies complexes, ranures	Metalls, plàstics rígids, fusta, composites
Tall làser CNC	Tall precís de làmines	Metalls prims, acrílic, fusta, cuir
Tall per plasma CNC	Tall de metalls gruixuts	Acer al carboni, acer inoxidable
Tall per aigua (Waterjet)	Tall fred sense deformació tèrmica	Metalls, pedra, composites, vidre

A continuació veiem en detall els dos tipus més importants: fresat i tall làser.

4.2.1 Fresat CNC

El fresat CNC és el procés més comú i versàtil dins de les tecnologies CNC. Consisteix a eliminar material d'un bloc sòlid (metall, plàstic, fusta, etc.) mitjançant una eina rotativa (fresa) que es mou segons tres o més eixos controlats per ordinador.

A la Figura 6 es pot veure un exemple i a <https://www.youtube.com/watch?v=967RDJBpIYo> es pot observar el seu funcionament.

Figura 6: Exemple de fresat CNC [10].

Principis de funcionament:

- La peça es fixa a la taula de treball (generalment amb mordasses, pinces o sistemes de buit).
- La fresa (eina cilíndrica, plana, de bola, etc.) gira a alta velocitat (RPM) mentre es mou en els eixos X, Y i Z (i opcionalment A, B o C en màquines de 4 o 5 eixos).
- El material s'elimina en forma de xips o encenalls.
- El moviment relatiu es controla mitjançant interpolació lineal (G01) o circular (G02/G03).

Tipus de fresadores CNC:

- **3 eixos:** Moviment en X, Y, Z. La peça roman horitzontal i no es pot inclinar.
- **4 eixos:** Afegeix un eix rotatiu (normalment A, al voltant de l'eix X) per a peces cilíndriques o amb superfícies corbes.
- **5 eixos:** Afegeix dos eixos rotatius (A i B o C) per a geometries complexes sense necessitat de reubicar la peça.

Avantatges i limitacions:

- **Avantatges:**
 - Toleràncies molt estrictes ($\pm 0,005$ mm a $\pm 0,01$ mm en condicions òptimes).
 - Excel·lent acabat superficial ($R_a < 0,8 \mu m$ amb eines adequades).
 - Capacitat per treballar materials durs (acer, titani, alumini, plàstics tècnics).
 - Propietats mecàniques idèntiques al material base.
- **Limitacions:**
 - Generació important de residus (virutes).
 - Temps de mecanitzat més llarg en geometries complexes.
 - Necessitat de fixacions i programació precisa per evitar vibracions.

Aplicacions típiques:

Peces funcionals d'automoció, aeroespacial, motlles, pròtesis mèdiques, components mecànics de precisió.

4.2.2 Tall Làser CNC

El tall làser CNC és un procés tèrmic sense contacte que utilitza un feix làser concentrat per fondre, vaporitzar o cremar material. El sistema CNC controla el moviment del capçal làser respecte a la peça.

A la Figura 7 es pot veure un exemple i a <https://www.youtube.com/watch?v=APngky4HbTs> i <https://www.youtube.com/watch?v=kh36gdYv0dg> es pot observar el seu funcionament.

Figura 7: Exemple de tall laser CNC [11].

Principis de funcionament:

- El feix làser (generalment CO₂ per a materials no conductors, o fibra per a metalls) es concentra en un punt de molt petit diàmetre (0,1–0,5 mm).
- El material s'escalfa ràpidament fins a fondre's o vaporitzar-se.
- Un gas auxiliar (aire, nitrogen, oxigen) expulsa el material fos i protegeix la lent.
- El CNC controla el moviment del capçal en els eixos X i Y (2D) o X, Y, Z (3D limitat).

Tipus de làsers CNC més habituals:

- **CO₂** (10,6 μm): Ideal per a materials no metàl·lics (acrílic, fusta, MDF, cuir, plàstics, tela).
- **Fibra** (1,06 μm): Alta eficiència per a metalls (acer, alumini, acer inoxidable, coure).

Avantatges i limitacions:

- **Avantatges:**
 - Alta velocitat de tall (fins a 20–30 m/min en materials primers).
 - Zona afectada per calor (HAZ) mínima en materials adequats.
 - Sense contacte: no hi ha desgast d'eines.
 - Toleràncies de $\pm 0,1$ mm a $\pm 0,2$ mm.
 - Capacitat de gravat superficial amb alta resolució.
- **Desavantatges:**
 - Limitat principalment a materials plans (gruixos màxims depenen del làser: 20–30 mm en acrílic, 10–20 mm en metall amb làser de fibra).

- Carbonització o decoloració en materials orgànics.
- Cost elevat de manteniment (lents, gasos).

Aplicacions típiques:

Prototips bidimensionals, panells decoratius, peces de carrosseria, joieria, senyalística, models arquitectònics, gravat de circuits o logotips.

4.3 Impressió 3D vs CNC

Taula 13: Comparació entre impressió 3D i CNC

Aspecte	Impressió 3D	CNC	Guanyador habitual
Precisió	Mitjana-alta	Molt alta	CNC
Acabat superficial	Rugós (FDM) / bo (SLA/SLS)	Excel·lent	CNC
Geometries complexes	Excel·lent (sense suports en SLS)	Limitat	Impressió 3D
Cost de peça única	Baix	Alt	Impressió 3D
Cost de sèrie petita	Mitjà-alt	Baix	CNC
Materials resistents	Limitat (excepte SLS metàl·lic)	Gairebé tots	CNC
Residus	Mínims	Molts (virutes)	Impressió 3D

La impressió 3D és ideal per a prototips ràpids, geometries impossibles amb CNC i producció personalitzada de baixa sèrie. El CNC és superior quan es necessita alta precisió, acabat professional, materials d'alta resistència i producció mitjana o alta.

En molts projectes es combinen: es fa el prototip amb impressió 3D (FDM/SLA) i la peça final amb CNC o altres mètodes.

5 Fabricació digital

La **fabricació digital** és el conjunt de tecnologies que permeten transformar un disseny digital (model 3D o 2D) en un objecte físic mitjançant processos automatitzats i controlats per ordinador. Aquesta aproximació integra el disseny assistit per ordinador (CAD), la simulació digital i la fabricació additiva o substractiva, permetent una producció flexible, precisa i amb mínima intervenció humana.

La fabricació digital forma part de la quarta revolució industrial (*Indústria 4.0*), on es combinen:

- Disseny digital (CAD)
- Planificació i simulació (CAM, CAE)
- Fabricació automatitzada (CNC, impressió 3D, tall làser, etc.)

Aquesta integració permet passar del concepte a la peça física en un flux continu i iteratiu, reduint temps i costos en comparació amb els mètodes tradicionals [4, 5].

El procés complet es pot resumir en un flux lineal però iteratiu:

1. **Disseny conceptual** → **Disseny assistit per ordinador (CAD)**
2. **Simulació i validació digital (CAE)**
3. **Preparació per a fabricació (CAM)**
4. **Fabricació física** (additiva o substractiva)
5. **Postprocessat i control de qualitat**
6. **Iteració** (si cal, retorn al pas 1)

Aquest flux permet una integració total gràcies a formats estàndard (STEP, STL, OBJ per a additiu; DXF, G-code per a sostractiu) i a programari que connecta tots els passos. En les següents subseccions veurem més en detall cada cas.

5.1 Disseny assistit per ordinador (CAD)

El CAD (*Computer-Aided Design*), és l'ús de programari especialitzat per crear, modificar, analitzar i optimitzar dissenys tècnics i geomètrics de productes, components, edificis o sistemes. El CAD substitueix els mètodes tradicionals de dibuix manual (tauler de dibuix, regle, compàs) per un entorn digital que permet major precisió, velocitat i facilitat de modificació.

El CAD és el primer pas en el flux de fabricació digital: un model CAD ben definit és la base per a la simulació (CAE), la planificació de fabricació (CAM) i la producció real (CNC, impressió 3D, tall làser, etc.).

Els principals objectius del CAD són:

- Crear representacions geomètriques precises (2D o 3D).
- Facilitar la modificació ràpida i iterativa del disseny.
- Generar documentació tècnica (plànols, llistes de materials, vistes).
- Exportar formats compatibles amb altres etapes del procés (STL, STEP, DXF...).

5.1.1 Tipus de modelatge

El CAD es pot classificar segons el tipus de modelatge i la metodologia utilitzada.

Modelatge 2D

El modelatge 2D és el més bàsic. Consisteix a dibuixar només vistes planes, com si ho fessis amb un llapis i un regle sobre un full de paper. Es fan línies, cercles, arcs i dimensions, però tot queda en dues dimensions (llargada i amplada). És perfecte per a plànols senzills, com ara dibuixos d'edificis, circuits elèctrics o peces mecàniques molt bàsiques.

- Representació plana (vistes ortogonals, seccions, detalls).
- Útil per a plànols arquitectònics, elèctrics, mecànics senzills.
- Programari clàssic: AutoCAD, DraftSight.

Modelatge 3D

El CAD permet crear objectes digitals 3D de diferents maneres. Cada tipus de modelatge té la seva manera de treballar i és útil per a coses diferents. A continuació veiem cadascu'n d'ells:

• Modelatge sòlid paramètric

És el més utilitzat actualment en enginyeria. Funciona com si construïssis l'objecte pas a pas amb peces de Lego digitals. Comences fent un dibuix pla (un esbós) i després li dius al programa què ha de fer: extrusió (estirar-lo cap amunt), revolució (girar-lo al voltant d'un eix), forats, retalls, arrodoniments... Cada pas queda guardat en una llista (l'arbre de característiques). Si més tard vols canviar alguna cosa, només has de modificar un paràmetre (per exemple, l'alçada o el diàmetre) i el model s'actualitza automàticament. És molt útil per a peces mecàniques que necessiten ser precises i fàcils de modificar [12].

- Basat en operacions (extrusió, revolució, revolució de perfil, retall, unió, xamfrà...).
- Història de construcció (feature tree): es pot modificar qualsevol pas anterior.
- Relacions paramètriques: dimensions associatives, restriccions geomètriques.
- Programari: Fusion 360, SolidWorks, Inventor, Onshape, CATIA, Creo.

• Modelatge directe (direct modeling)

El modelatge directe és més lliure i ràpid. No guarda l'historial de com has creat l'objecte. Simplement es selecciona una cara o una vora i s'estira, es mou, es rota o s'esborra. És com modelar amb plastilina digital. És molt pràctic quan vols fer canvis ràpids en un model que ja existeix o quan importes un fitxer d'un altre programa i no vols preocupar-te per l'ordre dels passos [13].

- Sense història: edició lliure de geometria (moure cares, estirar, rotar...).
- Més ràpid per a modificacions ràpides o importació de models.
- Programari: SketchUp, SpaceClaim, Fusion 360 (mode directe), Tinkercad.

• Modelatge de superfícies (surface modeling)

El modelatge de superfícies és ideal per a formes suaus i corbes, com les carrosseries de cotxes, ampelles o joguines amb formes orgàniques. En lloc de crear peces sòlides, es creen superfícies molt fines que es poden unir després per formar un objecte tancat. Utilitza matemàtiques avançades (anomenades NURBS) perquè les corbes siguin perfectament suaus. És el que fan servir els dissenyadors industrials per a productes amb un aspecte molt suau i aerodinàmic [12].

- Basat en superfícies NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines).
- Ideal per a formes orgàniques, carrosseries, disseny industrial.

- Programari: Rhino, Alias, SolidWorks Surface.

- **Modelatge de subdivisió (subdivision modeling)**

El modelatge de subdivisió s'utilitza sobretot en animació, videojocs i disseny artístic. Comença amb una malla de triangles o quadrats (com una xarxa) i es van dividint les cares per fer-les més suaus i detallades. És com si agafessis un cub de plastilina i l'anessis prement i estirant amb els dits. És perfecte per a personatges, animals o objectes molt orgànics, però no sol ser tan precís per a peces mecàniques que han d'encaixar perfectament [13].

- Basat en malles poligonals (com en animació i videojocs).
- Útil per a formes molt orgàniques.
- Programari: Blender, ZBrush, Mudbox.

Programari CAD més utilitzat:

Programari	Tipus	Cost / Accessibilitat
Autodesk Fusion 360	Paramètric / Núvol	Gratuït per a estudiants i aficionats
SolidWorks	Paramètric professional	Comercial (alt cost)
Onshape	Paramètric / Núvol	Gratuït amb pla bàsic
FreeCAD	Paramètric / Open-source	Totalment gratuït
Tinkercad	Directe / Web	Gratuït (ideal per principiants)
Blender	Subdivisió / Orgànic	Gratuït
Rhino 3D	Superfícies NURBS	Comercial

Taula 14: Principals programes CAD actuals.

5.1.2 Formats d'exportació i interoperabilitat

- **STL** (.stl): Triangulació de superfície → impressió 3D.
- **STEP / AP214 o AP242** (.step): Geometria sòlida precisa → CNC i CAE.
- **IGES** (.iges): Superfícies i sòlids → antic però encara usat.
- **DXF / DWG** (.dxf / .dwg): 2D i 3D bàsic → tall làser, AutoCAD.
- **OBJ** (.obj): Malla amb textures → renderitzat.
- **3MF** (.3mf): Format modern per a impressió 3D amb més informació.

5.1.3 Avantatges i limitacions

- **Avantatges:**
 - Alta precisió (toleràncies de micres).
 - Modificació fàcil i ràpida.
 - Reutilització de dissenys (biblioteques de components).
 - Generació automàtica de plànols, BOM (llista de materials).
 - Integració amb simulació i fabricació.
- **Limitacions:**
 - Corba d'aprenentatge inicial elevada (sobretot en programari professional).
 - Necessitat de maquinari potent per a models complexos.
 - Problemes d'interoperabilitat entre formats i programes.

5.2 Enginyeria assistida per ordinador (CAE)

CAE (*Computer-Aided Engineering*) és l'ús de programes informàtics per analitzar i provar virtualment un disseny abans de fabricar-lo. És com fer proves i experiments en un ordinador per veure com es comportarà la peça o el producte sense haver de construir-lo físicament. Això estalvia temps, diners i materials, i ajuda a detectar problemes molt aviat [14].

El CAE agafa el model creat amb CAD i li aplica condicions reals (forces, temperatures, moviments...) per predir què passarà. És el pas que ve just després del disseny CAD i abans de la fabricació.

5.2.1 Principals tipus d'anàlisi

L'anàlisi d'elements finits (FEA) és el tipus més conegut i utilitzat. Consisteix a dividir l'objecte en milers o milions de pecetes petites (anomenades elements finits) i calcular com es mouen o es deformen aquestes pecetes quan els apliques forces, pressions o temperatures. D'aquesta manera, el programa pot dir-te on hi haurà més tensió, on es pot trencar la peça o si es deformarà massa. És molt útil per comprovar que una peça aguantarà el pes o les forces que haurà de suportar en la vida real [14].

L'anàlisi tèrmica serveix per estudiar com es reparteix la calor dins d'un objecte. Per exemple, pots veure si un component electrònic s'escalfarà massa, si una peça de motor es fondrà o si un producte aguantarà temperatures molt altes o molt baixes. El programa calcula com flueix la calor, on s'acumula i on es refreda [13].

L'anàlisi de flux de fluids (CFD, Computational Fluid Dynamics) és per veure com es mouen els líquids o els gasos al voltant o dins d'un objecte. Pots utilitzar-ho per comprovar si l'aire flueix bé per un cotxe (aerodinàmica), si l'aigua circula correctament per una canonada o si un ventilador refreda bé un ordinador. És molt important en dissenys d'avions, cotxes, turbines o sistemes de climatització [13].

L'anàlisi de moviment i dinàmica estudia com es mouen les peces quan estan en funcionament. Per exemple, pots veure si un mecanisme gira sense xocar, si hi ha vibracions molestes o si les forces que es generen són massa grans. És útil per a robots, motors, bicicletes o qualsevol cosa amb peces mòbils [14].

L'anàlisi de fatiga i durabilitat mira com es comportarà la peça després de molts cicles d'ús. Per exemple, una peça que es mou milions de vegades (com una molla o un eix) es pot trencar encara que cada vegada només tingui una força petita. El CAE pot predir quants cicles aguantarà abans de fallar [14].

5.2.2 Programes més habituals

Hi ha molts programes per fer CAE. Alguns dels més coneguts són Fusion 360 (que té un mòdul d'anàlisi integrat), SolidWorks Simulation, ANSYS (molt potent i utilitzat a la indústria), Abaqus i COMSOL. Molts d'aquests programes estan connectats directament amb el CAD, així que no cal exportar el model: simplement fas l'anàlisi dins del mateix programa [13].

En conclusió, el CAE permet provar milers de variants del disseny sense fabricar res. Es poden canviar materials, gruixos o formes i veure immediatament quin és el millor. Això redueix molt els errors i els costos, ja que es detecten problemes abans de gastar diners en prototips reals. A més, ajuda a crear productes més segurs, més lleugers i més eficients [14].

5.3 Fabricació assistida per ordinador (CAM)

CAM (*Computer-Aided Manufacturing*) és l'ús de programes informàtics per planificar i controlar el procés de fabricació d'una peça a partir del model creat amb CAD. És el pas que connecta el disseny digital amb la màquina real que fabricarà la peça. En poques paraules, el CAM diu a la màquina exactament què ha de fer, pas a pas, per tallar, fresar, imprimir o gravar el material [13].

El CAM agafa el model 3D (o 2D) del CAD, calcula el camí que ha de seguir l'eina (la fresa, el làser, l'extrusor...) i genera un fitxer amb instruccions que la màquina pot efectuar, normalment en format G-code.

El procés és bastant lògic. Primer el programa CAM llegeix el model CAD. Després, es tria el tipus de màquina a utilitzar (fresadora CNC, impressora 3D, talladora làser...), com els materials. El programa demana definir paràmetres com la velocitat de tall, la profunditat de cada passada, el tipus d'eina o la potència del làser.

Aleshores, el CAM calcula el *camí de l'eina* (toolpath): la ruta que seguirà l'eina per eliminar material o dipositar-lo. Hi ha diferents estratègies: per exemple, en una fresadora pot fer primer un desbrossat ràpid per treure la major part del material i després un acabat fi per deixar la superfície llisa. En una impressora 3D calcula com dipositar cada capa.

Finalment, el programa genera el codi G (G-code), que és un llistat d'instruccions senzilles que diuen a la màquina on moure's, a quina velocitat, quan encendre l'eix, etc. Aquest codi s'envia a la màquina i ella l'executa automàticament [13].

5.3.1 Principals tipus d'estratègies

En el fresat CNC, el CAM pot fer diferents tipus de trajectòries. Per exemple, el desbrossat (roughing) elimina material ràpidament amb passades profundes, mentre que l'acabat (finishing) fa passades superficials per deixar la peça perfecta. També hi ha trajectòries paral·leles, en espiral o adaptatives que segueixen la forma de la peça.

En la impressió 3D, el CAM (o slicer) decideix com omplir l'interior (infill), on posar suports per a les parts que pengen, quin gruix de capa utilitzar i com orientar la peça perquè surti millor i més ràpid.

En el tall làser, el CAM calcula la potència, la velocitat i el nombre de passades segons el material i el gruix, i decideix l'ordre de tall per evitar deformacions per la calor.

5.3.2 Programes més habituals

Hi ha molts programes CAM. Alguns estan integrats dins del mateix CAD, com Fusion 360 CAM o SolidWorks CAM. Altres són específics per a impressió 3D, com Cura, PrusaSlicer o Simplify3D. Per a tall làser hi ha LightBurn o LaserGRBL. I per a professionals hi ha Mastercam, PowerMill o Siemens NX, que són molt potents però més cars i complexos [13].

En definitiva, sense CAM, el model CAD seria només un dibuix bonic a l'ordinador. El CAM és qui fa possible que aquest dibuix es converteixi en una peça real. Gràcies al CAM, les màquines treballen de forma automàtica, precisa i repetible, sense errors humans. A més, permet optimitzar el procés: gastar menys material, anar més ràpid i reduir residus. És la peça clau que uneix el disseny amb la fabricació real [13].

CAM és el traductor que explica a la màquina com fabricar exactament el que has dissenyat. Sense ell, no podríem utilitzar les impressores 3D, les fresadores CNC ni les talladores làser de manera eficient.

6 Seguretat i salut en el treball

La seguretat i la salut en el treball és l'àmbit que s'ocupa de prevenir els riscos derivats de l'activitat laboral per tal de protegir la integritat física, mental i social dels treballadors. Aquest concepte inclou tant la prevenció d'accidents com la protecció davant malalties professionals i la promoció d'un entorn de treball saludable [15].

Tant en l'àmbit educatiu com en el laboral, on els alumnes o treballadors manipulen màquines, eines i materials, la seguretat és especialment important per evitar lesions que podrien ser greus.

6.1 Introducció a les normes de seguretat i higiene en l'àmbit laboral

Les normes de seguretat i higiene són regles i procediments obligatoris que estableixen com s'ha de treballar per minimitzar els riscos. Aquestes normes es basen principalment en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i els seus reglaments posteriors, que són d'aplicació tant a les empreses com als centres educatius quan es realitzen pràctiques amb màquines o eines perilloses [16].

Entre les principals normes generals hi ha:

- L'ús obligatori d'equips de protecció individual (EPI) adequats a cada activitat. Per exemple, ulleres de protecció quan es treballa amb màquines que generen encenalls o pols, guants resistent al tall quan es manipulen eines afilades, màscares o respiradors en presència de vapors o pols fines, i protecció auditiva quan el soroll supera els límits permessos.
- El manteniment correcte de les màquines i eines. Abans d'utilitzar qualsevol equip, cal comprovar que estigui en bon estat, que les proteccions estiguin al seu lloc i que no hi hagi defectes visibles.
- L'ordre i la neteja del lloc de treball. Un espai desordenat augmenta el risc de caigudes, cops o accidents. Cal mantenir els passadissos lliures, guardar les eines al seu lloc i netejar immediatament qualsevol vessament.
- La senyalització clara dels riscos. Totes les zones perilloses han d'estar degudament senyalitzades amb pictogrames normalitzats (prohibició, obligació, advertència, etc.).
- La formació i informació als treballadors o alumnes sobre els riscos específics de cada activitat i les mesures preventives corresponents.

En les seccions 6.4 i 6.5 s'explica més en detall les normes de seguretat i higiene respectivament.

6.1.1 Importància en la prevenció de riscos laborals

La prevenció de riscos laborals té com a objectiu principal garantir el benestar físic, mental i social dels treballadors. Un accident laboral pot provocar lesions greus o permanents, i fins i tot la mort. A més, les malalties professionals derivades d'una exposició prolongada a riscos (soroll, vibracions, substàncies químiques) poden aparèixer anys després i afectar greument la qualitat de vida.

Des del punt de vista mental, un entorn de treball segur redueix l'estrès i l'ansietat, ja que els treballadors se senten protegits. Un clima laboral segur també afavoreix la concentració i la productivitat.

Socialment, la prevenció contribueix a la cohesió de l'equip, ja que tothom comparteix la responsabilitat de mantenir un espai segur. En l'àmbit educatiu, ensenyar bones pràctiques de seguretat des de ben joves forma persones responsables que aplicaran aquests hàbits en el futur laboral [15].

Adoptar una cultura de prevenció no només compleix amb la normativa legal, sinó que reflecteix un compromís ètic amb la salut i la dignitat de les persones.

La seguretat i la salut en el treball no són només una obligació legal, sinó una responsabilitat compartida entre treballadors i empreses. Aplicar estrictament les normes de seguretat i higiene és fonamental

per minimitzar els possibles accidents i la seva gravetat. Recordem sempre que la prevenció és la millor eina per evitar accidents i promoure el benestar integral.

6.2 Objectius de la seguretat laboral

La seguretat laboral, regulada principalment per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), estableix un conjunt d'objectius fonamentals dirigits a protegir la salut i la integritat dels treballadors en l'exercici de la seva activitat professional. Aquests objectius s'apliquen a totes les empreses i sectors productius, independentment de la seva mida o activitat, i s'integren en la gestió diària de l'organització [17].

6.2.1 Prevenció d'accidents de treball i malalties professionals

L'objectiu principal i prioritari de la seguretat laboral és la prevenció d'accidents de treball i malalties professionals. Un accident de treball es defineix com qualsevol lesió corporal que el treballador pateix amb ocasió o com a conseqüència del treball, mentre que una malaltia professional és aquella contractada per l'exposició a factors de risc específics inherents a l'activitat laboral (agents químics, físics, biològics, ergonòmics o psicosocials).

La prevenció es basa en el principi d'acció preventiva: identificar els riscos, avaluar-los i aplicar mesures tècniques, organitzatives i de protecció col·lectiva abans que individuals. Aquest enfocament redueix significativament la sinistralitat laboral, les baixes per malaltia i els costos associats per a l'empresa i la societat en general [15].

6.2.2 Promoció d'un entorn de treball segur i saludable

Més enllà de la mera evitació de danys, la seguretat laboral té com a objectiu promoure activament un entorn de treball segur i saludable. Això implica la integració de la prevenció en tots els processos productius i la promoció de la salut física, mental i social dels treballadors.

Un entorn saludable inclou condicions adequades d'il·luminació, ventilació, control de soroll, ergonomia dels llocs de treball, gestió del estrès laboral i mesures de conciliació. Les empreses que fomenten aquest tipus d'entorn obtenen beneficis com una major productivitat, menor absentisme, reducció de la rotació de personal i millora del clima laboral [18].

6.2.3 Compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat laboral

El compliment de la normativa vigent és un objectiu ineludible. La LPRL obliga les empreses a elaborar un Pla de Prevenció de Riscos Laborals, realitzar avaluacions de riscos periòdiques, formar i informar els treballadors, consultar-los en matèria preventiva i designar serveis de prevenció adequats (propis, mancomunats o aliens).

Aquesta legislació es complementa amb reglaments específics per sectors o riscos concrets i amb les directrius europees (Directiva 89/391/CEE). El compliment no només evita sancions administratives i penals, sinó que garanteix el dret fonamental dels treballadors a una protecció eficaç de la seva salut i seguretat en el treball [16].

A més, les empreses que superen el mínim legal i implanten sistemes de gestió de seguretat i salut (com ISO 45001) obtenen avantatges competitius i milloren la seva imatge corporativa.

6.3 Riscs laborals en entorns tecnològics

Els entorns tecnològics (tallers de mecanitzat, laboratoris d'electrònica, línies de producció automatitzada, centres de fabricació digital, etc.) presenten una gran varietat de riscs laborals derivats de l'ús de màquines, eines, substàncies i processos complexos. La identificació i control d'aquests riscs és essencial per complir amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscs Laborals i per garantir la seguretat dels treballadors [17].

Els riscs es classifiquen habitualment en físics, químics, mecànics, elèctrics, ergonòmics i específics del sector o procés.

6.3.1 Riscs físics

Els riscs físics són aquells originats per agents físics presents en l'ambient de treball que poden provocar danys sense contacte directe.

Entre els més habituals en entorns tecnològics hi ha el soroll (generat per màquines CNC, compressors, ventiladors), les vibracions (transmeses per eines manuals o màquines rotatives), les temperatures extremes (en processos de soldadura o forns), la radiació no ionitzant (Làzers de tall o gravat, soldadura per arc) i la il·luminació inadequada (que pot provocar fatiga visual o accidents).

Les conseqüències poden anar des de la pèrdua auditiva irreversible fins a lesions oculars greus o estrès tèrmic [19].

6.3.2 Riscs químics

Els riscs químics deriven de l'exposició a substàncies perilloses en forma de gasos, vapors, líquids, pols o fum.

En entorns tecnològics són comuns els solvents orgànics (en neteja de peces), olis de tall (en mecanitzat), resines epoxi i endureïdors (en impressió 3D SLA o composites), fum de soldadura (metalls pesants) i gasos de procés (argó, CO₂ en soldadura).

L'exposició pot produir irritacions, intoxicacions agudes, malalties respiratòries cròniques o fins i tot efectes cancerígens segons la substància i la durada de l'exposició [20].

6.3.3 Riscs mecànics

Els riscs mecànics són els més freqüents en tallers i fàbriques tecnològiques i estan relacionats amb el contacte amb parts mòbils de màquines.

Inclouen atrapament per parts rotatives (eixos, freses, corretges), cops per projecció de virutes o peces, talls per eines afilades, aixafament en premses o robots i caigudes d'objectes.

Les màquines CNC, torns, fresadores i robots industrials són fonts principals d'aquest tipus de risc si no disposen de proteccions adequades o si es manipulen incorrectament [21].

6.3.4 Riscs elèctrics

Els riscs elèctrics provenen del contacte amb elements sota tensió o descàrregues electrostàtiques.

En entorns tecnològics són habituals en quadres elèctrics, màquines amb motors, equips de soldadura, impressores 3D (llits calefactats) i sistemes electrònics. Les conseqüències van des de xocs elèctrics lleus fins a fibril·lació ventricular mortal o cremades greus. Cal destacar també el risc d'incendi per sobrecàrregues o curtcircuits [22].

6.3.5 Riscs ergonòmics

Els riscos ergonòmics deriven de condicions de treball que obliguen el cos a postures forçades, moviments repetitius o manipulació de càrregues.

En entorns tecnològics són comuns les postures prolongades davant pantalles o taules de treball, moviments repetitius en muntatge manual, aixecament de peces pesants o ús d'eines vibratòries. Poden provocar trastorns musculoesquelètics (lumbàlgies, tendinitis, síndrome del túnel carpià) que solen ser crònics i incapacitants [23].

6.3.6 Riscs específics

A més dels anteriors, existeixen riscos específics segons el procés tecnològic:

- En fabricació additiva (impressió 3D): emissió de partícules ultrafines i compostos orgànics volàtils (especialment amb ABS o resines).
- En tall làser: fum tòxic i radiació làser classe 3B o 4.
- En robòtica i automatització: col·lisió amb robots mòbils o manipuladors.
- En treballs amb nanomaterials: exposició a partícules nanomètriques amb efectes desconeguts a llarg termini.

Aquests riscos requereixen mesures preventives específiques i vigilància sanitària especialitzada [24].

En conclusió, els entorns tecnològics concentren una alta diversitat de riscos laborals que exigeixen una avaluació exhaustiva i l'aplicació de mesures preventives jerarquitzades (eliminació, substitució, controls tècnics, organitzatius i, finalment, EPI). La formació contínua dels treballadors i la implantació d'una cultura de seguretat són claus per minimitzar aquests riscos i garantir un treball segur en sectors d'alta innovació tecnològica.

6.4 Normes generals de seguretat

Les normes generals de seguretat en el treball són un conjunt de regles i principis establerts per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) amb l'objectiu de garantir la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors en qualsevol activitat laboral. Aquestes normes s'apliquen tant a les empreses com, per analogia, als centres educatius quan es realitzen pràctiques amb màquines o eines potencialment perilloses [17].

La prevenció de riscos laborals es basa en el principi que la seguretat és una responsabilitat compartida entre l'empresa (o centre educatiu) i els treballadors (o alumnes).

6.4.1 Obligacions de l'empresa o centre educatiu

L'empresa, com a responsable principal de la seguretat, té les obligacions següents segons els articles 14 a 19 de la LPRL:

- **Garantir la seguretat i salut dels treballadors** en tots els aspectes relacionats amb el treball, integrant la prevenció en totes les activitats i decisions.
- **Realitzar una avaluació de riscos** inicial i periòdica de tots els llocs de treball, identificant els perills i analitzant la gravetat i probabilitat.
- **Planificar l'activitat preventiva** elaborant un Pla de Prevenció de Riscos Laborals adaptat a l'empresa.
- **Proporcionar equips de protecció individual (EPI)** gratuïts i adequats, així com formar en el seu ús correcte.

- **Formar i informar** els treballadors sobre els riscos específics del seu lloc i les mesures preventives, especialment en canvis de lloc o incorporació de nova tecnologia.
- **Vigilància de la salut:** oferir reconeixements mèdics periòdics voluntaris (obligatoris en certs riscos).
- **Adoptar mesures en cas d'emergència:** plans d'emergència, primers auxilis i evacuació.
- **Consultar i participar** els treballadors o els seus representants en tot allò relacionat amb la prevenció.

En centres educatius, el director o responsable del taller assumeix aquestes obligacions, adaptant-les al context formatiu [25].

6.4.2 Obligacions del treballador o alumne

El treballador (o alumne) té també obligacions actives en matèria de seguretat (article 29 LPRL), ja que la prevenció és una responsabilitat compartida:

- **Utilitzar correctament** les màquines, eines, substàncies i equips de treball segons les instruccions rebudes.
- **Fer ús adequat dels EPI** posats a la seva disposició i conservar-los en bon estat.
- **Informe immediat** de qualsevol situació que consideri un risc greu i imminent per a la seguretat o salut.
- **Col·laborar** amb l'empresa en l'aplicació de les mesures preventives.
- **No posar fora de servei** ni manipular els dispositius de seguretat (proteccions, interruptors d'emergència, etc.).
- **Participar** en la formació en prevenció que l'empresa ofereixi.
- **Cuidar la pròpia seguretat i la dels companys** que puguin veure's afectats per les seves actuacions o omissions.

L'incompliment d'aquestes obligacions pot ser considerat falta laboral, segons el conveni col·lectiu aplicable [17].

En conclusió, les normes generals de seguretat estableixen un equilibri de responsabilitats: l'empresa o centre educatiu ha de proporcionar els mitjans i l'organització necessàries per treballar amb seguretat, mentre que el treballador ha de fer ús responsable d'aquests mitjans. Només amb el compliment mutu d'aquestes obligacions es pot aconseguir un entorn de treball veritablement segur i saludable, reduint els accidents i fomentant una cultura preventiva sòlida.

6.5 Normes d'higiene en el treball

Les normes d'higiene en el treball formen part integrant de la prevenció de riscos laborals i tenen com a objectiu principal protegir la salut dels treballadors evitant l'exposició a agents biològics, químics o físics que puguin provocar malalties professionals o contagis. La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, juntament amb el Reial Decret 488/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, estableix les obligacions en matèria d'higiene tant per a l'empresa com per als treballadors [17,26].

L'higiene laboral inclou tant les mesures d'higiene personal com les condicions d'higiene del lloc de treball, i el seu compliment és essencial en entorns tecnològics on es manipulen substàncies potencialment nocives o es generen pols, fum o residus.

6.5.1 Mesures d'higiene personal

Les mesures d'higiene personal són accions que ha de dur a terme el treballador per protegir la seva pròpia salut i la dels companys. Entre les principals hi ha:

- **Rentat freqüent de mans** amb aigua i sabó, especialment després de manipular substàncies químiques, olis de tall, resines o materials bruts, i sempre abans de menjar, beure o fumar.
- **Ús correcte de la roba de treball:** vestir roba específica per al lloc de treball (bata, granota, etc.), mantenir-la neta i no portar-la fora del centre de treball per evitar contaminació creuada.
- **No menjar, beure ni fumar** en zones de treball on hi hagi risc de contaminació per substàncies perilloses.
- **Manteniment de la higiene corporal:** dutxa al final de la jornada si s'ha estat exposat a pols, fum o substàncies tòxiques.
- **Ús adequat dels EPI higiènics:** guants, màscares o ulleres que evitin el contacte directe amb agents nocius, i la seva neteja o substitució periòdica.

Aquestes mesures són obligatòries per al treballador segons l'article 29 de la LPRL i contribueixen a prevenir malalties dermatològiques, respiratòries o intoxicacions [27].

6.5.2 Condicions d'higiene en el lloc de treball

L'empresa té l'obligació de garantir unes condicions d'higiene adequades en el lloc de treball, tal com estableix el Reial Decret 488/1997. Les principals condicions són:

- **Neteja i ordre:** els locals, instal·lacions i equips han d'estar nets i ordenats. Cal establir procediments regulars de neteja, especialment en zones amb generació de pols, encenalls o residus químics.
- **Vestuaris, lavabos i dutxes:** l'empresa ha de proporcionar vestuaris separats per a roba de carrer i de treball, lavabos amb aigua calenta i freda, sabó i tovalloles d'un sol ús, i dutxes quan l'activitat ho requereixi (exposició a substàncies nocives).
- **Zones de descans i menjador:** separades de les zones de treball, netes i amb condicions adequades per menjar sense risc de contaminació.
- **Ventilació i qualitat de l'aire:** sistemes de ventilació general o localitzada (extractors) per eliminar contaminants atmosfèrics (fum, vapors, pols).
- **Gestió de residus:** contenidors adequats per a residus normals i especials (químics, oli usat, etc.), amb recollida i eliminació segons normativa ambiental.
- **Control de plagues:** mesures per evitar la presència d'insectes o rosegadors.

El compliment d'aquestes condicions no només prevé malalties, sinó que millora el benestar i la productivitat dels treballadors [26].

En definitiva, les normes d'higiene en el treball són un pilar fonamental de la prevenció de riscos laborals. Les mesures d'higiene personal, juntament amb les condicions d'higiene proporcionades per l'empresa, creen un entorn laboral saludable que minimitza el risc de malalties professionals i afavoreix el benestar general. En sectors tecnològics, on l'exposició a agents químics i físics és habitual, el compliment estricte d'aquestes normes és especialment crític per garantir una activitat laboral segura i sostenible.

6.6 Equips de protecció individual (EPI)

Els equips de protecció individual (EPI) són qualsevol equipament destinat a ser portat o subjectat pel treballador per protegir-lo contra un o diversos riscos per a la seva seguretat o salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest fi. Aquesta definició es recull al Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'ús pels treballadors d'equips de protecció individual [28].

Els EPI constitueixen l'última línia de defensa en la jerarquia de mesures preventives: només s'han d'utilitzar quan no sigui possible eliminar o reduir el risc mitjançant mesures col·lectives (proteccions en la màquina, ventilació localitzada, etc.). L'empresa té l'obligació de proporcionar-los gratuïtament, formar en el seu ús i mantenir-los en bon estat.

6.6.1 Tipus

Els EPI es classifiquen segons la part del cos que protegeixen i el tipus de risc contra el qual actuen. Els més habituals en entorns tecnològics són:

- **Protecció del cap:** Cascos de seguretat per a riscos de caiguda d'objectes o cops al cap.
- **Protecció auditiva:** Tappons o orelles antirum per a nivells de soroll superiors a 80 dB(A).
- **Protecció respiratòria:** Màscare filtrants (FFP2, FFP3), semimàscare o màscare autonòmiques per a pols, fum, vapors o gasos tòxics.
- **Protecció ocular i facial:** Ulleres de seguretat, pantalles facials o ulleres de soldadura per a projeccions, radiació o làser.
- **Protecció de mans i braços:** Guants anticut, antiimpacte, tèrmics, químics o dielèctrics segons el risc.
- **Protecció de peus:** Calçat de seguretat amb puntera reforçada, sola antilliscant o antiperforació.
- **Protecció del cos:** Roba de treball, granotes anticut, ignífugues o d'alta visibilitat; davantals per a soldadura o manipulació química.
- **Protecció contra caigudes:** Arnèsos, línies de vida i dispositius anticaiguda en treballs en altura.

Tots els EPI han de portar el marcat CE i complir les normes europees harmonitzades corresponents (per exemple, EN 166 per a protecció ocular, EN 388 per a guants antitall,...) [29].

A les Figures 8, 9 i 10 podem observar exemples de diferents tipus d'EPI.

Figura 8: EPI per a diferents parts del cos [30].

Figura 9: Diferents tipus d'EPI ocular facial [30].

Figura 10: Diferents tipus d'EPI de mans i braços [30].

6.6.2 Ús correcte

L'ús correcte dels EPI és tan important com la seva selecció. Un EPI mal utilitzat o en mal estat perd la seva eficàcia protectora. Les principals regles d'ús correcte són:

- **Selecció adequada:** L'EPI ha de ser el correcte per al risc específic i ajustat a la morfologia del treballador.
- **Col·locació correcta:** Seguir les instruccions del fabricant (per exemple, ajustar correctament les orelles, col·locar bé la màscara per evitar fuites).
- **Comprovació prèvia:** Abans de cada ús, inspeccionar visualment l'EPI per detectar danys, desgast o brutícia.
- **Manteniment i emmagatzematge:** Netejar segons indicacions, guardar en lloc sec i fresc, i substituir quan arribi la data de caducitat o presenti defectes.
- **Ús continuat:** Portar l'EPI durant tot el temps d'exposició al risc, sense retirar-lo temporalment.
- **Formació:** El treballador ha de rebre formació específica sobre la col·locació, ús, limitacions i manteniment de cada EPI.

L'empresa ha de supervisar l'ús correcte i el treballador té l'obligació d'utilitzar-los adequadament i informar de qualsevol anomalia [28].

En resum, els equips de protecció individual són una mesura essencial quan no es poden eliminar els riscos per altres mitjans. La seva eficàcia depèn d'una selecció correcta, un manteniment adequat i, sobretot, un ús responsable per part del treballador. En entorns tecnològics, on coexisteixen múltiples riscos, l'ús correcte dels EPI pot marcar la diferència entre un treball segur i un accident greu.

6.7 Senyalització de seguretat

La senyalització de seguretat és el conjunt de senyals visuals, acústiques o lumíniques que s'utilitzen en els llocs de treball per informar els treballadors sobre riscos, obligacions, prohibicions o indicacions d'emergència. El seu objectiu principal és prevenir accidents mitjançant una comunicació clara i immediata dels perills presents i de les mesures a adoptar.

La normativa que regula la senyalització de seguretat a Espanya és el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, que transposa la Directiva europea 92/58/CEE [31].

Les senyals han de ser visibles, comprensibles i mantenir-se en bon estat. Es classifiquen principalment en quatre categories segons la forma, el color i el pictograma: prohibició, advertència, obligació i emergència (a més de senyals d'informació general).

6.7.1 Senyals de prohibició

Les senyals de prohibició indiquen una acció o conducta que està estrictament prohibida per raons de seguretat.

Característiques:

- Forma circular amb vora i barra oblique vermella (vermell \geq 50% de la superfície).
- Fons blanc, pictograma negre.

Exemples comuns en entorns tecnològics:

- Prohibit fumar.
- Prohibit l'entrada a persones no autoritzades.
- Prohibit l'ús d'aigua per extingir incendis (en zones amb risc elèctric).
- No tocar (en màquines en funcionament).

L'incompliment d'aquestes senyals pot comportar riscos greus i sancions disciplinàries [32].

6.7.2 Senyals d'advertència

Les senyals d'advertència alerten de la presència d'un risc o perill potencial.

Característiques:

- Forma triangular amb vora negra.
- Fons groc (groc \geq 50% de la superfície), pictograma negre.

Exemples comuns:

- Risc elèctric.
- Risc de tall o amputació.
- Risc químic (matèria corrosiva, tòxica).
- Risc de radiació làser.
- Materia inflamable o temperatura elevada.
- Perill de caiguda d'objectes.

Aquestes senyals obliguen a extreure la precaució i, sovint, a utilitzar EPI adequats [31].

6.7.3 Senyals d'obligació

Les senyals d'obligació indiquen una conducta o acció que és obligatòria per raons de seguretat.

Característiques:

- Forma circular.
- Fons blau (blau $\geq 50\%$ de la superfície), pictograma blanc.

Exemples comuns:

- Obligatori l'ús d'ulleres de protecció.
- Obligatori l'ús de protecció auditiva.
- Obligatori l'ús de guants de protecció.
- Obligatori l'ús de màscara respiratòria.
- Obligatori rentar-se les mans.

El compliment d'aquestes senyals és obligatori per al treballador segons l'article 29 de la LPRL [32].

6.7.4 Senyals d'emergència

Les senyals d'emergència indiquen la ubicació d'equips de socors, sortides d'emergència o rutes d'evacuació.

Característiques:

- Forma rectangular o quadrada.
- Fons verd (verd $\geq 50\%$ de la superfície), pictograma blanc.

Exemples principals:

- Sortida d'emergència.
- Direcció de la sortida d'emergència.
- Equip de primers auxilis.
- Dutxa de seguretat o rentat d'ulls.
- Telèfon d'emergència.

Aquestes senyals han d'estar il·luminades o fotoluminescents per ser visibles en cas de tall de subministrament elèctric [31].

En definitiva, la senyalització de seguretat és una eina preventiva fonamental que permet una comunicació ràpida i universal dels riscos i les mesures de protecció. El coneixement i el respecte d'aquestes senyals (prohibició, advertència, obligació i emergència) per part de tots els treballadors contribueix decisivament a reduir la sinistralitat laboral. L'empresa ha de garantir la seva correcta instal·lació i manteniment, mentre que el treballador ha de respectar-les estrictament per protegir la seva pròpia seguretat i la dels companys.

A la Figura 11 podem observar exemples de diferents senyals de seguretat.

Figura 11: Senyalització de seguretat [33].

6.8 Procediments d'emergència

Els procediments d'emergència són el conjunt d'accions planificades i organitzades que s'han de dur a terme davant una situació de risc greu i imminent (incendi, fuga química, accident greu, tall de subministrament elèctric, etc.) per protegir la vida i la salut dels treballadors i minimitzar els danys materials. La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (articles 20 i 21) obliga l'empresa a establir un Pla d'Emergència adaptat als riscos específics del centre de treball [17].

El pla ha d'incloure la identificació de situacions d'emergència possibles, els mitjans humans i materials disponibles, les rutes d'evacuació, els punts de reunió i els procediments d'actuació. A més, s'han de realitzar simulacres periòdics i formar tot el personal.

6.8.1 Procediments generals d'emergència

Els procediments bàsics que ha de seguir qualsevol treballador davant una emergència són:

1. **Mantenir la calma** i avaluar ràpidament la situació.
2. **Donar l'alarma:** activar el sistema d'alerta (botó d'emergència, sirena, avís verbal o telèfon intern).
3. **Actuar segons el pla:** seguir les instruccions específiques (extinció inicial d'incendi si és segur, tall de subministraments, evacuació).
4. **Evacuar** ordenadament per les rutes senyalitzades, sense córrer ni utilitzar ascensors.
5. **Dirigir-se al punt de reunió** i esperar les instruccions dels responsables.
6. **No tornar al lloc de treball** fins que les autoritats o l'equip d'emergència ho indiqui.

En cas d'incendi, el principi **PAS** (Protegeix, Alerta, Socors) és fonamental: protegir les persones, donar l'alarma i, només si és segur, intentar extingir l'incendi amb els mitjans adequats [34].

6.8.2 Primers auxilis

Els primers auxilis són les actuacions immediates que es realitzen a una persona ferida o malalta fins que arribi l'assistència mèdica professional. L'objectiu és preservar la vida, evitar l'agreujament de les lesions i promoure la recuperació.

Principis generals dels primers auxilis:

- Protegir: assegurar l'escena (tallar corrent, apagar màquines, etc.) per evitar més lesions.
- Avisar: trucar al 112 o al servei mèdic de l'empresa, indicant què ha passat, on i quantes persones afectades.
- Socórrer: aplicar les tècniques adequades segons la lesió.

L'empresa ha de disposar d'una o diverses persones formades en primers auxilis i d'un botiquí complet i accessible [35].

Actuacions bàsiques més habituals en entorns tecnològics:

- **Talls i hemorràgies:** pressionar directament la ferida amb un apòsit net, elevar l'extremitat i mantenir la pressió.
- **Cremades:** refredar amb aigua tèbia (no gel) durant 10-15 minuts, cobrir amb apòsit estèril sense adherir.
- **Contacte amb substàncies químiques:** rentar abundantment amb aigua (ulls: 15 minuts mínim a la dutxa ocular).
- **Xoc elèctric:** tallar el corrent abans de tocar la persona, avaluar consciència i respiració, iniciar RCP si cal.
- **Pèrdua de consciència:** col·locar en posició lateral de seguretat si respira, o iniciar reanimació cardiopulmonar (RCP) si no respira (30 compressions + 2 ventilacions).

És fonamental no donar menjar ni beure a persones inconscients i no moure ferits amb sospita de lesió medul·lar.

En conclusió, els procediments d'emergència i els primers auxilis són elements crítics de la prevenció de riscos laborals. Una actuació ràpida, ordenada i ben formada pot salvar vides i minimitzar les conseqüències d'un accident. L'empresa ha de garantir la planificació, els mitjans i la formació necessària, mentre que cada treballador ha de conèixer i aplicar aquests procediments amb responsabilitat. La preparació davant emergències no és una opció, sinó una obligació legal i ètica en qualsevol entorn laboral tecnològic.

Declaració d'ús d'Intel·ligència Artificial

En l'elaboració d'aquests apunts teòrics destinats a l'alumnat de primer de batxillerat, s'ha utilitzat l'eina d'intel·ligència artificial **Grok** (desenvolupada per xAI) com a suport complementari.

- **Eina utilitzada:** Grok (versió accessible al gener de 2026). Veure <https://grok.com/>.
- **Finalitat de l'ús:** Generació i estructuració de continguts, redacció de borradors preliminars d'explicacions teòriques i síntesi de conceptes clau.
- **Ús del contingut generat:** El material proporcionat per la IA ha servit com a punt de partida. Tot el contingut ha estat revisat, modificat, ampliat i adaptat per mi per ajustar-lo al nivell de primer de batxillerat, garantint la seva precisió pedagògica, coherència i adequació al currículum oficial. He contrastat la informació amb fonts educatives fiables, llibres de text i normativa vigent, corregint qualsevol possible inexactitud.
- **Revisió i responsabilitat:** Assumeixo plena responsabilitat pel contingut final d'aquests apunts. La IA ha estat emprada com una eina de suport per optimitzar el procés de creació de materials didàctics, però el resultat reflecteix el meu criteri professional, experiència docent i esforç propi.

Declaro que l'ús d'aquesta eina ha estat ètic, transparent i orientat exclusivament a millorar la qualitat dels recursos educatius facilitats a l'alumnat.

Data: 2 de gener de 2026
Professor: Adrián Gracia

Referències

- [1] Paul Peter Urone and Roger Hinrichs. *College Physics 2e*. OpenStax, Rice University, 2022.
- [2] Viquipèdia. Conductivitat elèctrica, 2023. https://ca.wikipedia.org/wiki/Conductivitat_el%C3%A8ctrica [Accedit el 02/01/2026].
- [3] Weerg. Mapas de ashby: EvalÚa propiedades y costes de materiales, 2020. <https://www.weerg.com/es/guias/elegir-el-material-adecuado-con-los-diagramas-de-ashby> [Accedit el 02/01/2026].
- [4] Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker, and Mahyar Khorasani. *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. Springer, Cham, 3rd edition, 2021.
- [5] Chee Kai Chua, Chee How Wong, and Wai Yee Yeong. *Standards, Quality Control, and Measurement Sciences in 3D Printing and Additive Manufacturing*. Academic Press, London, 2017.
- [6] Rafiq I. Noorani. *Rapid Prototyping: Principles and Applications*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2006.
- [7] Ryoga Engineering. Impresi3n 3d fdm profesional: Fused deposition modeling, 2025. <https://ryoga3d.com/servicios/fdm-modelado-por-deposicion-fundidafdm/> [Accedit el 29/12/2025].
- [8] Anycubic Espa1a. Impresi3n 3d sla para principiantes: c3mo usar la impresora 3d sla, 2023. <https://www.anycubic.es/blogs/guias-de-impresion-3d/impresion-3d-sla-para-principiantes-como-usar-la-impresora-3d-sla> [Accedit el 29/12/2025].
- [9] Suministros Herco. Impresoras 3d para la industria, 2015. <https://suministrosherco.com/blog/impresoras-3d-industriales> [Accedit el 29/12/2025].
- [10] LeadRP. Servicio de fresado cnc | fabricaci3n de piezas precisas por cnc, 2025. <https://leadrp.net/es/services/cnc-machining-service/cnc-milling/> [Accedit el 29/12/2025].
- [11] Stanser. ¿qu3 diferencia existe entre corte router cnc y corte l1ser cnc?, 2018. <https://www.stanser.com/que-diferencia-existe-entre-corte-router-cnc-y-corte-laser-cnc/> [Accedit el 29/12/2025].
- [12] Michael E. Mortenson. *Geometric Modeling*. John Wiley & Sons, New York, 2nd edition, 1997.
- [13] Ibrahim Zeid. *Mastering CAD/CAM*. McGraw-Hill, Boston, 2005.
- [14] Daryl L. Logan. *A First Course in the Finite Element Method*. Cengage Learning, Boston, 6th edition, 2017.
- [15] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Prevenci3n de riesgos laborales: Conceptos b1sicos, 2025. <https://www.insst.es/materias/riesgos> [Accedit el 30/12/2025].
- [16] Bolet3n Oficial del Estado. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci3n de riscos laborals, 1995. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292> [Actualitzaci3 i reglaments posteriors consultats el 30/12/2025].
- [17] Ministerio de Trabajo y Econom3a Social. Llei 31/1995 de prevenci3n de riesgos laborals: Objectius i principis, 1995. Versi3 actualitzada.
- [18] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Promoci3n de la salud en el treball, 2025. <https://www.insst.es/promocion-de-la-salud-en-el-trabajo> [Accedit el 30/12/2025].
- [19] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Riscos f3sics en el treball, 2025. <https://www.insst.es/materias/riesgos/riesgos-fisicos> [Accedit el 30/12/2025].
- [20] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Riscos qu3mics, 2025. <https://www.insst.es/materias/riesgos/riesgos-quimicos> [Accedit el 30/12/2025].

- [21] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Riscos mecànics, 2025. <https://www.insst.es/materias/riesgos/seguridad-en-el-trabajo> [Accedit el 30/12/2025].
- [22] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Riscos elèctrics, 2025. <https://www.insst.es/materias/riesgos/riesgos-fisicos> [Accedit el 30/12/2025].
- [23] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Riscos ergonòmics i psicosocials, 2025. <https://www.insst.es/riesgos-ergonomicos> [Accedit el 30/12/2025].
- [24] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Riscos específics en fabricació additiva i noves tecnologies, 2025. <https://www.insst.es/materias/riesgos> [Accedit el 30/12/2025].
- [25] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Obligacions de l'empresa i dels treballadors en prevenció de riscos laborals, 2025. <https://www.insst.es/obligaciones-prevencion> [Accedit el 30/12/2025].
- [26] Boletín Oficial del Estado. Reial decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització i condicions d'higiene, 1997. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668> [Inclou annexos sobre condicions d'higiene en llocs de treball, consultat el 30/12/2025].
- [27] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Higiene industrial i mesures personals, 2025. <https://www.insst.es/materias/riesgos/riesgos-quimicos> [Accedit el 30/12/2025].
- [28] Boletín Oficial del Estado. Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'utilització pels treballadors d'equips de protecció individual, 1997. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12597> [Text consolidat consultat el 30/12/2025].
- [29] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Equips de protecció individual: selecció i ús, 2025. <https://www.insst.es/equipos-de-proteccion-individual> [Accedit el 30/12/2025].
- [30] Secoes. Blog de secoes | epi, normativa y vestuario laboral. <https://www.equipoodeproteccionindividual.com> [Accedit el 31/12/2025].
- [31] Boletín Oficial del Estado. Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, 1997. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-10327> [Text consolidat consultat el 30/12/2025].
- [32] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Senyalització de seguretat i salut en el treball, 2025. <https://www.insst.es/materias/riesgos/seguridad-en-el-trabajo/senalizacion> [Accedit el 30/12/2025].
- [33] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Señalización. <https://www.insst.es/materias/riesgos/seguridad-en-el-trabajo/senalizacion> [Accedit el 31/12/2025].
- [34] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Procediments d'emergència i plans d'actuació, 2025. <https://www.insst.es/materias/riesgos/seguridad-en-el-trabajo> [Accedit el 30/12/2025].
- [35] Boletín Oficial del Estado. Reial decret 773/1997 (obligació de botiquí i formació en primers auxilis), 1997. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12597> [Consultat el 30/12/2025].